

EXEGESE EVOLUTIVA DOS LIMITES DA EFICÁCIA DO CRIME DE "ESCRITO OU OBJETO OBSCENO" À LUZ DA GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

EVOLUTIVE EXEGESIS OF THE LIMITS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CRIME OF "WRITING OR OBSCENE OBJECT" IN THE LIGHT OF THE GUARANTEE OF FREE SPEECH

PAULO ROBERTO SANTOS ROMERO

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com ingresso no ano 2022. Linha de Pesquisa "Poder, Cidadania e Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito", Área de Concentração "Direito e Justiça" (Direito Penal Contemporâneo). Mestre em Direito Penal Contemporâneo, com título obtido em 2019, no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (título de Bacharel obtido em 1996). Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, desde 1998.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/4451900719860309>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0001-9834-6760>].

paulorsromero@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.54415/rbccrim.v198i198.302>].

Recebido em: 30.07.2022

Aprovado em: 29.05.2023

Última versão do autor: 31.05.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Constitucional; Comunicação

RESUMO: O presente artigo visa delimitar o campo de eficácia do art. 234 do Código Penal brasileiro vigente (CP – Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940), fundamentando-o mediante exegese histórica calçada tanto no desenvolvimento da garantia da liberdade de expressão artística quanto nas mudanças das tipificações penais correlatas ao delito de "escrito ou objeto obsceno". Assim, são trazidas a exame os dispositivos pertinentes ao tema que constaram das Constituições que vigoraram no Brasil a partir dos anos 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, além daqueles da Constituição de 1988 (arts. 5º, incs. IV e IX, 220, §§ 2º e 3º e 221 e incisos), bem

ABSTRACT: This article aims to delimit the field of effectiveness of art. 234 of the current Brazilian Penal Code (CP – Decree-Law 2,848, of December 7, 1940), basing it through historical exegesis based both on the development of the guarantee of freedom of artistic expression and on the changes in criminal classifications related to the crime of "obscene writing or object". Thus, the devices relevant to the subject that were included in the Constitutions that were in force in Brazil from the years 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, in addition to those of the 1988 Constitution (arts. 5º, incs. IV and IX, 220, §§ 2 and 3 and 221 and items), as well as considering

como consideradas as normas incriminadoras alusivas à matéria nas codificações penais brasileiras de 1830, de 1890, de 1932, do Projeto Alcântara Machado (de 1938), do Decreto-Lei 1.004, de 1969, do Anteprojeto do Código Penal (de 1998) e, finalmente, o art. 234 do CP, observadas as sucessivas reformas incidentes sobre o Título VI da sua Parte Especial. Deste cotejo resulta a hipótese: a intersecção das curvas evolutivas dos citados preceitos constitucionais e penais demonstra que, na contemporaneidade, o art. 234 do CP já não tutela a moral sexual per se e muito menos visa, por meio da proteção penal, impor determinados padrões estéticos, pois, na República Federativa do Brasil, a unidade funcional havida entre política criminal e dogmática penal, subordinada que é aos valores, direitos e às garantias e liberdades constitucionais, jamais pode, em uma sociedade autenticamente plural e democrática, desconectar-se da própria juridicidade.

PALAVRAS-CHAVE: Crime de escrito ou objeto obsceno – Liberdade de expressão artística – Exegese histórica – Limites da eficácia do art. 234 do Código Penal Brasileiro à luz da Constituição da República Federativa do Brasil.

the incriminating norms alluding to the matter in the Brazilian penal codifications of 1830, 1890, 1932, of the Alcântara Machado Project (of 1938), of the Decree-Law 1,004, of 1969, of the Penal Code Draft (of 1998) and, finally, art. 234 of CP, observing the successive reforms on Title VI of its Special Part. This comparison results in the hypothesis: the intersection of the evolutionary curves of the aforementioned constitutional and criminal precepts demonstrates that, in contemporary times, art. 234 of the CP no longer protects sexual morality per se and much less aims, through criminal protection, to impose certain aesthetic standards, since, in the Federative Republic of Brazil, the functional unity between criminal policy and criminal dogmatics, subordinated as it is to the values, rights and constitutional guarantees and freedoms, can never, in an authentically plural and democratic society, disconnect from its own legality.

KEYWORDS: Crime of writing or obscene object – Freedom of speech in art – Historical exegesis – Limits to the effectiveness of art. 234 of the Brazilian Penal Code in the light of the Constitution of the Federative Republic of Brazil.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Liberdade de expressão nas Constituições do Brasil. 2.1. Constituição Política do Império do Brasil,* de 1824. 2.2. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,* de 1891. 2.3. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934. 2.4. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937. 2.5. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946. 2.6. Constituição do Brasil, de 1967. 2.7. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 3. O crime de escrito ou objeto obsceno nas legislações penais do Brasil. 3.1. Código Criminal do Império do Brasil,* de 1830. 3.2. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil,* de 1890. 3.3. Consolidação das Leis Penais,* de 1932. 3.4. Projeto do Código Criminal Brasileiro (Projeto Alcântara Machado),* de 1938. 3.5. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 3.6. Decreto-Lei 1.004, de 21 de outubro de 1969. 3.7. Anteprojeto do Código Penal, de 1998. 4. Considerações conclusivas. 5. Referências bibliográficas. 6. Legislação. 7. Jurisprudência.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil contemporâneo, é notório que as mostras e exposições de arte têm provocado acirradas polêmicas em face da tensão verificada entre o direito fundamental previsto nos artigos 5º, inciso IX, 220, *caput* e seus §§ 2º e 3º, além do 221, todos da Constituição da República Federativa do Brasil (CR), e as invenções artísticas marcadas por formas e por conteúdos reputados sexualmente obscenos, potencialmente tocados pela eficácia imanente ao artigo 234 do Código Penal Brasileiro (CP). Nesse cenário, estabelecer uma exegese histórica referente ao tema, mediante abordagem abrangente das cláusulas que contemplaram a liberdade de expressão, ao longo da marcha evolutiva do constitucionalismo pátrio, e que esteja entrelaçada às tipificações penais correlatas ao referido dispositivo incriminador, ora vigente, pode revelar-se medida proveitosa do ponto de vista hermenêutico, sobretudo, em razão de seu papel delimitador do *jus puniendi*.

Chega a ser apodítico: as relações entre moralidade e direito penal são acentuadamente enfáticas no campo da sexualidade humana. No gênero humano, a sexualidade ultrapassa o seu natural motriz reprodutor, posto que reveladora do erotismo: nesse campo, a arte encontra vasto mote para o deslocamento libertário, pois, segundo Adolf Loos,¹ “toda arte é erótica”. Assim, fulguram os liames havidos entre os dados culturais concernentes ao tema: nos domínios do erótico, do artístico e do penal, o interdito sexual e a sua transgressão conjugam-se, necessariamente². É evidente, assim, que as relações de tensão havidas no campo da moralidade sexual interessam sobremaneira ao tema da proteção dos bens jurídicos como fundamento de legitimação da eficácia do Direito Penal³: é possível detectar focos

1. * Este sinal indica que a grafia utilizada está em conformidade com a nomenclatura oficial do documento à época em que foi editado.
LOOS apud NERET, 1994, p. 9.
2. Bataille (2017, p. 282) é enfático: “Antes de tudo, o erotismo difere da sexualidade dos animais na medida em que a sexualidade humana é limitada por interditos e em que o domínio do erotismo é o da transgressão desses interditos.”
3. O campo de tutela penal dos delitos sexuais é reconhecidamente sensível, em especial no que concerne ao bem jurídico protegido pelas correspondentes tipificações. Um dos mais notórios críticos da teoria do bem jurídico, Stratenwerth (1982, p. 3-4), ressalta: “El concepto de bien jurídico sigue siendo vivamente discutido. Aún cuando nos limitemos a todos los aspectos sistemáticos inmanentes, es decir, a la adecuada determinación de los objetos de protección reconocidos por el derecho vigente como tales, habrán múltiples razones de inseguridad. Ellas se refieren, por un lado, a la naturaleza del bien jurídico, especialmente a la cuestión de su materialidad o inmaterialidad, a su posición entre la realidad exterior y el valor ideal. Sólo podría quedar fuera de toda cuestión la circunstancia de que se trata de una relación de referencias cambiantes: el contenido y los límites de los bienes jurídicos caracterizados por el Derecho Penal no surgen exclusivamente de la ley, sino de la aplicación de los mismos a la realidad social (HASSEMER, *Theorie*, 105). Pero lo que resulta poco claro es la cuestión, - que conduce a una problemática político jurídica y que se ha discutido especialmente en relación con los delitos sexuales - de si toda ley penal tiende a la protección de un bien jurídico determinado o si ciertas normas de comportamiento social se sancionan como tales.

de resistência hermenêutica quanto ao alcance punitivo do artigo 234 do CP que, atados à proteção da moralidade sexual coletiva, acabam por inverter a hierarquia da força normativa constitucional, asseguradora da liberdade de expressão artística, em grau mais amplo possível.

A evolução do tratamento da obscenidade⁴ no direito brasileiro demonstra um movimento de paulatino distanciamento entre o religioso, o moral⁵ e os bons costumes⁶. Cada contexto histórico revela um maior ou menor acento de confusão entre a lei e a moral, dado que obscurece a necessária separação entre tais domínios, sobretudo, quando as valorações de ordem moral acabam por integrar o próprio universo penal.⁷

O recorte epistemológico do presente artigo está situado no plano legislativo, *i.e.*, limitado às criminalizações das obscenidades em face das respectivas Constituições brasileiras.⁸ Dentro desse universo analítico, a pesquisa pretende responder à seguinte pergunta:

Evidentemente, la respuesta depende de la estrechez o amplitud y del mayor o menor positivismo con que se entienda el concepto de bien jurídico.”

4. Os termos “obsceno”, “obscena” e “obscenidade”, neste estudo, serão manejados apenas sob conotação sexual, pois é nessa acepção que o vocábulo “obsceno” aparece inscrito, por três vezes, no art. 234 do CP. A ressalva é importante porque, segundo Donald Van De Veer, “o significado essencial do termo ‘obsceno’ não implica necessariamente uma relação com as questões da sexualidade; alguns consideram, e isso se pode compreender, que a tortura e a guerra são obscenas” (In: CANTO-SPERBER, 2013, p. 821).
5. O vocábulo “moral” deriva da palavra latina “mores”, que significa “relativo aos costumes”. Portanto, dizer “crimes contra os costumes” não deixa também de afirmar, em última análise, “crimes contra a moral”.
6. A expressão “bons costumes” é problemática do ponto de vista jurídico-penal, porquanto nela é manifesta a precariedade do elemento gramatical como recurso interpretativo. “Como refere COUTURE, o mais grave, entretanto, é que as palavras têm significação imprecisa e ondulante. As palavras da lei nascem, vivem, se transformam e morrem. E exemplifica o saudoso e cintilante COUTURE: ‘A ideia de *bons costumes* é definida por dois vocábulos, um dos quais se refere à bondade e outro, aos hábitos do comportamento social. A bondade admite uma escala infinita de matizes entre o bem e o mal. Os modos de comportamento social variam de um século para outro; de um lugar para outro, no mesmo século; de uma pessoa para outra, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. O próprio conceito de *bons costumes* não foi uma ideia abstrata do Direito Romano, mas uma remissão concreta às máximas de conduta da filosofia estoica. Hoje, não se refere a nenhuma filosofia, bem como a nenhuma moral determinada” (MARTINS, 1957, p. 127, grifos do original).
7. Nesse sentido, cf. SONTAG; BOTELHO, 2021, p. 3. Quanto ao particular, os autores (loc. cit.) lançam interessantes questões: “Como a lei se distingue da moral quando a moral faz parte da definição de delito? Como fazer ou deixar de fazer somente em virtude da lei se o conceito legal depende de outra normatividade?”
8. Seja em razão das limitações de espaço seja porque suficiente aos fins ora estabelecidos, o presente estudo enfatizará a transcrição literal das normas jurídicas servíveis à presente investigação, abstraídos os debates legislativos referentes à edição delas, bem como as controvérsias doutrinárias e as eventuais discrepâncias jurisprudenciais das respectivas épocas. Interessa-nos a literalidade dos dispositivos pertinentes ao tema, em suma.

na contemporaneidade, o artigo 234 do CP, à luz da CR, presta-se a tutelar a moral sexual coletiva?

O método evolutivo-comparativo iluminará o percurso em busca da resposta, observado o sempre atual magistério de Carlos Maximiliano: “pelo espírito das alterações e reformas sofridas por um preceito em sua trajetória histórica, chega-se ao conhecimento do papel que ele é chamado a exercer na atualidade.”⁹ Daí que uma retrospectiva *in nuce* e o exame da evolução dos direitos constitucional e penal pátrios contribuirão ao desvelar dos limites da eficácia do art. 234 do CP, na contemporaneidade.

2. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL

Com efeito, todas as Constituições brasileiras asseguraram a liberdade de manifestação do pensamento, na qual se inscreve – segundo Sampaio Dória – “o direito de exprimir por qualquer forma o que se pense em ciência, religião, arte ou o que for.”¹⁰

O calibre daquela mesma liberdade, no entanto, nem sempre se manteve idêntico. A história da liberdade de expressão, nas Constituições do Brasil, demonstra que esse direito fundamental esteve, em ocasiões diversas, sujeito a fatores extrajurídicos (em especial, valores estritamente morais e convicções político-ideológicas) e aos condicionamentos da censura, já não detectados na contemporaneidade. Os tópicos seguintes certificam que a liberdade de expressão, ao longo da história do constitucionalismo brasileiro, jamais foi absoluta e que, na atualidade, ela é mais ampla do que já fora outrora.

2.1. *Constituição Política do Império do Brasil,* de 1824*

A Carta Imperial, outorgada em 25 de março de 1824, estabelecia:

“Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Cíveis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte:

[...].

IV. Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar.

[...]”^{11*}

9. MAXIMILIANO, 1994, p. 140.

10. SAMPAIO DÓRIA apud BASTOS, 1992, p. 176.

11. IMPÉRIO DO BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil* (1824). In: NOGUEIRA, 2015, p. 85.

Referida norma integrava o Título Oitavo da “Constituição Política do Imperio do Brazil”^{*} que, sendo-lhe o derradeiro, tratava “Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros”^{*}. Portanto, malgrado a posição topológica do dispositivo na Constituição Imperial – eloquentemente reveladora de que os direitos fundamentais não eram o assunto primeiro da ordem jurídica pátria –, o certo é que o direito à liberdade de expressão era significativamente amplo, podendo somente ser questionado *a posteriori* às respectivas publicações e na medida em que lesasse interesses de terceiros.

Mesmo assim, a literalidade do apontado texto demonstra que a liberdade de expressão do pensamento, malgrado não estivesse condicionada à censura, não fora concebida como um direito absoluto, uma vez que nele havia explícita advertência no sentido de que a própria *lei* (e somente ela) poderia limitar o seu exercício e punir os abusos dele decorrentes.¹²

2.2. Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil,^{*} de 1891

Com o advento da República, a “Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil”^{*} (publicada no *Diário Oficial* de 25 de fevereiro de 1891), em seu Título IV (Dos cidadãos brasileiros), Secção II (Declaração de Direitos), enunciava:

“Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual, e á propriedade nos termos seguintes:

[...].

§ 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa, ou pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada um pelos abusos que commetter, nos casos e pela fórma que a lei determinar. Não é permittido o anonymato.

[...].”^{13*}

-
12. A referência à moralidade estava estampada no mesmo art. 179, inciso V, *in verbis*: “Ninguém póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica*” (loc. cit.). Já a menção aos costumes vinha inculpada ainda no art. 179, inciso XXIV, vazado com a seguinte redação: “Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos*” (Ibidem, p. 86). Importante sublinhar, à vista de tais preceitos, que a *moral pública* funcionava como marco limítrofe aos assuntos próprios da liberdade de *convicção religiosa*, enquanto as *demais manifestações culturais* somente poderiam ser objeto de interdição por contrariarem os *costumes públicos*.
13. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil* (1891). In: BALEEIRO, 2015, p. 81.

Com a expressa proibição do anonimato, o primeiro constituinte republicano *relativizou* ainda mais, em comparação à Lei Fundamental precedente, a liberdade de expressão; no entanto, um ponto capital não se alterou: os limites da liberdade de expressão permaneciam cingidos apenas à *legalidade*.¹⁴ Ademais, fora mantida a *vedação à censura prévia*, assim como reafirmada a possibilidade de responsabilização pelos danos causados a terceiros, quando e se decorrentes do abuso da liberdade de manifestação do pensamento.

2.3. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934

Após a Revolução de 1930, foi promulgada, em 16 de julho de 1934, a “Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil”, na qual constavam, entre as normas que integram o Capítulo II (Dos Direitos e das Garantias Individuais) de seu Título III (Da Declaração de Direitos), as seguintes disposições:

“Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...].

9) Em qualquer assumpto é livre a manifestação do pensamento, sem dependencia de censura, salvo quanto a espectáculos e diversões publicas, respondendo cada um pelos abusos que commetter, nos casos e pela fórma que a lei determinar. Não é permitido anonymato. E’ segurado o direito de resposta. A publicação de livros e periodicos independe de licença do poder publico. Não será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a ordem politica ou social.*

[...]”¹⁵

Interessante perceber que, mantida a vedação ao anonimato, os espetáculos e as diversões públicas passaram a ser submetidos à possibilidade de censura prévia: com isso, a relatividade do direito à livre manifestação do pensamento passou a ser ainda mais evidente. A interação direta da expressão artística com o público sofreu, portanto, duríssimo golpe em sua autonomia, apesar de assinalado, de forma expressa, que somente a *lei* poderia figurar como instrumento apto ao confinamento daquela mesma liberdade.

-
14. No § 5º do citado art. 72, estava a alusão à moral: “Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral publica e as leis*” (loc. cit.). Note-se: a *lei* e a *moral pública* erigiam fronteiras às manifestações religiosas, diferentemente do que ocorria com todas as outras formas de manifestação do pensamento, limitadas, *contrario sensu*, somente pela própria *lei*.
15. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934). In: POLETTI, 2015, p. 130.

2.4. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937

Com o advento do Estado Novo, foi outorgada, em 10 de novembro de 1937, a “Constituição dos Estados Unidos do Brasil”, que não descurou da pauta relativa à liberdade de expressão, tratando do assunto minuciosamente. Assim, em seu art. 122 – que normatizava a disciplina “Dos Direitos e Garantias Individuais”^{*} – a Lei Fundamental ditava:

“Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...].

15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei.

A lei póde prescrever:

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematographo, da radio-difusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação;

b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, assim como as especialmente destinadas á protecção da infância e da juventude;

c) providencias destinadas á protecção do interesse publico, bem estar do povo e segurança do Estado.*

[...].”¹⁶

De se notar que a manifestação de pensamento se estabelecia como direito apenas relativo, cujo exercício estava expressamente condicionado à legalidade. Todavia, a lei poderia prever como limites à liberdade de manifestação do pensamento a *moralidade* e os *bons costumes*, assim como sujeitá-la ao *interesse público* e ao *bem-estar do povo*; todos esses fatores extrajurídicos poderiam funcionar, por expressa autorização constitucional, como mecanismos de restrição ao exercício da livre manifestação do pensamento. No que tange especificamente à expressão artística, a “Polaca” (como ficou conhecida a Constituição brasileira de 1937) previa também a possibilidade de censura prévia, adotada como refreador à liberdade das publicações. Ao tratar “Da Educação e da Cultura”, a Lei Maior ainda dispunha:

“Art. 128. A arte, a sciencia e o seu ensino são livres á iniciativa individual e á de associações ou pessoas collectivas, publicas e particulares. E’ dever do Estado contribuir direta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando instituições artísticas, scientificas e de ensino.”¹⁷

16. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937). In: PORTO, 2015, p. 82-83.

17. *Ibidem*, p. 83-84.

As disposições constitucionais alusivas à liberdade artística referiam-se, sobretudo, às fontes de iniciativa e ao ensino da arte: a presença estatal era, de qualquer forma, sentida, na medida em que o Governo estimulava e contribuía para o desenvolvimento da arte nacional, em um cenário composto por relações bastante complexas.¹⁸

Foi sob o pálio da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, que houve a edição do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro), em cuja Parte Especial consta e ainda vige, com redação jamais alterada, o crime de “escrito ou objeto obsceno”, tipificado no seu art. 234.¹⁹

18. “Considerada negócio de Estado, a cultura doravante passava a contar com orçamento, procedimentos burocráticos, encomendas, etc., o que exigia a criação de uma *intelligentsia*, um corpo tecnicamente qualificado para dar vazão a suas realizações. Com isso, a Era Vargas inaugurou um campo frutífero de possibilidades para intelectuais, artistas e arquitetos, mas convém lembrar que isso se fez à custa de sua participação em regime claramente autoritário” (SIMIONI, 2014, p. 259). No mesmo sentido, anota Icleia Borsa Cattani (2011, p. 65-66): “A Revolução de 1930, o governo provisório de Getúlio Vargas (até 1936) e, a seguir, a ditadura no Estado Novo (1937 a 1945) foram elementos mais amplos que afetaram, até certo ponto, o direcionamento da ideia oficial de ‘modernidade’ nas artes visuais, vindo ao encontro dos movimentos que praticavam um retorno à arte clássica e aos valores de ordem, tradição, nacionalidade, que se reacirraram nos anos 1930 na Europa, e simultaneamente vinculados a emprego formal de certos estilemas modernos. Com o Estado Novo, estabeleceu-se um programa político de exaltação da nacionalidade. O ministro da educação, Gustavo Capanema, promoveu artistas modernos que deveriam ‘retratar fielmente’ o Brasil da época: ou seja, artistas vinculados ao realismo, à representação do nacionalismo e a uma mescla de elementos conservadores e modernos. Esta década marcou um novo momento nas artes plásticas que se estenderia até finais dos anos 1940. Novamente, seria uma modernidade programática; mas, em vez de responder aos anseios de um pequeno grupo de intelectuais e artistas, ela responderia, nesse novo período, contraditoriamente, a dois objetivos antagônicos: por um lado, o ideário de uma sociedade mais justa, desejo de alguns artistas e intelectuais, e, por outro, a um projeto oficial, que interessava diretamente ao governo, cuja política conciliatória buscava coadunar arcaísmo e modernidade. Na arte, exacerbou-se o objetivo de definir ‘valores nacionais’ através da exaltação, sobretudo, das temáticas do trabalho e do trabalhador. [...] A arte moderna passou a ser considerada, em muitas circunstâncias, como ‘subversiva’ e ‘comunista’, marcando um novo momento para as artes visuais no Brasil.”

19. Sobre as características do direito penal do Estado Novo, mais precisamente quanto ao confronto entre os interesses individuais e os coletivos, Nelson Hungria (1941, p. 266) assim se expressou: “Era preciso implantar-se, de par ou acima da liberdade, o princípio da autoridade. Foi o que fez o Estado Novo. Com o advento da Constituição de 37, o Estado deixou de subordinar-se ao indivíduo para reassumir, em toda a plenitude, o seu *ius imperii*, a sua inabdicável soberania. O ponto de mira do Estado deixou de ser o indivíduo e passou a ser a coletividade, o total dos indivíduos. [...] [...], o Estado Novo é dinâmica, é ação, é disciplina, é controle militante. O limite do seu intervencionismo é a necessidade do bem público, do bem-estar geral, da paz pública, da ordem pública, da prosperidade nacional. Onde há um mal a conjurar, na defesa desses interesses, não há zonas subtraídas à ação preventiva ou repressiva do Estado. O Estado Novo já não é o policial displicente de outrora.” Diante disso, Diego Nunes (2016, p. 175) aponta que para demonstrar sua força, o autoritarismo brasileiro, a exemplo do fascismo italiano, valeu-se da maleabilidade do tecnicismo nas reformas penais; assim “o direito penal foi um espaço privilegiado, pois é por ele que o Estado tem a maior possibilidade de exercício de controle sobre os indivíduos. Reconstruir o sistema penal foi algo que

2.5. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946

Em 1946, houve o início de vigência de um período de redemocratização.

“Os constituintes daquele ano partiam do princípio kantiano de que o Estado não é um fim em si, razão pela qual o Estado deveria fazer convergir seus esforços precipuamente para elevar, material, física, moral e intelectualmente, o *homem*”²⁰ – frisa Aliomar Baleeiro.

Sob essa feição, o art. 141, § 5º – inserto no Título IV (Da Declaração dos Direitos), Capítulo II (Dos Direitos e das Garantias Individuais) da Constituição de 1946²¹ – disciplinava a liberdade da manifestação do pensamento, de molde a explicitar que o seu exercício era incompatível com o anonimato e desvinculado das restrições decorrentes da moralidade pública e dos bons costumes.²²

Em categórica oposição à Constituição anterior, a de 1946 elencava somente a *lei* como instrumento apto à relativização da liberdade de expressão, em preceito cuja redação era:

“Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§ 5º É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar, pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe.*

[...]”²³

ambos os regimes colocaram como prioridade, seja para reforçar a repressão contra os opositores políticos, como também para demonstrar sua adequação com a moderna dogmática jurídica que se vislumbra no período.”

20. Cf. BALEEIRO. In: BALEEIRO; LIMA SOBRINHO, 2015, p. 13, grifos do original.
21. Publicada no *Diário Oficial* de 19 de setembro de 1946. Republicada no *Diário Oficial* de 25 de setembro de 1946 – cf. *ibidem*, p. 51.
22. O § 7º do mesmo art. 141 dispunha: “É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil.” Note-se: a ordem pública e os bons costumes restringiam o exercício da liberdade religiosa, mas não eram relacionados com o exercício da liberdade artística.
23. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946). In: BALEEIRO; LIMA SOBRINHO. Op. cit., p. 81.

Curiosamente, por um lado, espetáculos e as diversões públicas – meios pelos quais a invenção artística pode aflorar – eram suscetíveis de censura, mas, por outro, as publicações literárias – também aptas a veicular a arte – não se sujeitavam àquela mesma forma de restrição institucional antecipada. Nesse panorama, o art. 173, constante no Título VI (Da Família, da Educação e da Cultura), Capítulo II (Da Educação e da Cultura), da mesma Constituição, ainda dispunha: “Art. 173. As ciências, as letras e as artes são livres.”²⁴

O dispositivo anteriormente citado afina-se à glosa de Barbosa Lima Sobrinho,²⁵ que, sobre a “Constituição dos Estados Unidos do Brasil”, de 1946, exprimiu ter sido ela um “surto de espírito democrático”, em reação às tendências ditatoriais que modelaram a Carta de 1937.

2.6. *Constituição do Brasil, de 1967*

Com a irrupção da Revolução de 1964, houve, sob os auspícios do Governo Militar, a promulgação da “Constituição do Brasil”, publicada no *Diário Oficial* de 24 de janeiro de 1967. A nova Carta Política consubstanciava a continuidade da obra revolucionária que deveria nela própria ser assegurada, razão pela qual restava admitida “a institucionalização dos ideais e princípios que a inspiraram”²⁶ (cf. Mensagem 25, de 12 de dezembro de 1966, subscrita pelo Presidente Castello Branco, que encaminhou ao Congresso Nacional, para discussão, votação e promulgação, na forma do Ato Institucional 4, de 6 de dezembro de 1966, o projeto de Constituição).²⁷ No Título II (Da Declaração de Direitos), Capítulo IV (Dos Direitos e Garantias Individuais), da referida Constituição, constava:

“Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...].

§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. [...]”²⁸

24. *Ibidem*, p. 89.

25. LIMA SOBRINHO. In: BALEEIRO; LIMA SOBRINHO, 2015, p. 25.

26. CASTELLO BRANCO. In: BRASIL, 1969, p. 9-10.

27. Cf. *Diário do Congresso Nacional*, n. 55, de 13 dez. 1966, p. 1045 et seq.

28. BRASIL. *Constituição do Brasil (1967)*. In: CAVALCANTI; BRITO; BALEEIRO, 2015, p. 123.

O constituinte, outra vez, optara por abstrair fatores extrajurídicos à relativização do direito à liberdade de manifestação do pensamento; além disso, o dispositivo manteve a possibilidade de prévia censura em relação aos espetáculos e às diversões públicas, ao mesmo tempo em que a afastava no tocante às publicações escritas. Como se vê, em comparação com o preceito correlato que constava na Constituição anterior, a similitude é indisfarçável.

Mais adiante, no Título IV (Da Família, da Educação e da Cultura), lia-se: “Art. 171. As ciências, as letras e as artes são livres. [...]”²⁹ A rigor, a liberdade referida no mencionado preceito dizia respeito à disponibilidade do espírito, à investigação e à pesquisa³⁰ e, nessa medida, não se incompatibilizava com a previsão geral, esculpida no citado art. 150.³¹

Em 17 de outubro de 1969, houve a edição da Emenda Constitucional 1, que determinou, em seu art. 1º, nova redação à Constituição de 1967. Com isso, foi decretada e promulgada a “Constituição da República Federativa do Brasil”, que, em seu Título II (Declaração de Direitos), Capítulo IV (Dos Direitos e Garantias Individuais), estabeleceu, quanto à liberdade de manifestação do pensamento, cláusula cuja redação passou a ser:

“Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...].

-
29. *Ibidem*, p. 132. Na Constituição de 1967, a menção aos bons costumes vinha estampada no § 5º do art. 150, assim redigido: “É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os bons costumes” (*Ibidem*, p. 123). Como se vê, a moralidade pública deveria reger as relações da liberdade de pensamento no plano da fé religiosa e não propriamente da expressão artística.
30. Cf. MALUF, 1981, p. 507.
31. É curial assinalar que o Ato institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, ditava, no *caput* de seu art. 4º, que “no interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos, e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais”. Como corolário, o art. 5º, inciso III, do referido Diploma, impunha que a suspensão dos direitos políticos, decretada com base naquele mesmo Ato, implicava proibição de manifestação sobre assunto de natureza política. Com isso, a garantia de liberdade de manifestação de pensamento sofrera contundente ataque governamental e passara a claudicar quanto às suas efetivas possibilidades (Cf. BRASIL. Presidência da República. Ato institucional 5, de 13 de dezembro de 1968. *Diário Oficial da União*, 13 dez. 1968). Além disso, o Ato institucional 13, de 5 de setembro de 1969, instituiu que o Poder Executivo poderia, mediante proposta dos Ministros de Estado da Justiça, da Marinha de Guerra, do Exército ou da Aeronáutica Militar, banir do território nacional o brasileiro que, comprovadamente, se tornasse inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional (art. 1º), excluídos da apreciação do Poder Judiciário os atos praticados com base no referido regramento (art. 2º) – cf. BRASIL. Presidência da República. Ato institucional 13, de 5 de setembro de 1969. *Diário Oficial da União*, 9 set. 1969, retificado em 10 set. 1969.

§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica, bem como a prestação de informação independentemente de censura,³² salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença da autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes.* [...].³³

É manifesto: o dispositivo revelava que os conteúdos das publicações podiam ser restringidos, caso contrários à moral e aos bons costumes.³⁴ Além disso, o preceito referente à liberdade de expressão artística – inserto no Título IV (Da Família, da Educação e da Cultura) – sofreu drástico enrijecimento, pois passou a ter a seguinte redação: “Art. 179. As ciências, as letras e as artes são livres, ressalvados o disposto no parágrafo 8º do artigo 153. [...]”.³⁵

Notório, portanto, que o constituinte do governo ditatorial investiu-se de arbítrio para impedir qualquer possibilidade exegética que conduzisse o intérprete à conclusão de que a liberdade de expressão artística estivesse imune a limitações; nesse sentido, vinculou tal disposição específica àquela cláusula geral, referente à liberdade de manifestação de pensamento, cuja configuração, por sua vez, continha, como fatores de relativização expressos, a lei, a moral e os bons costumes, os quais, inclusive, autorizavam a censura prévia.

2.7. *Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988*

Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a atual “Constituição da República Federativa do Brasil” (CR), designada de a “Constituição cidadã”.³⁶

32. Não se pode perder de vista que, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional 11, de 13 de outubro de 1978, o art. 156, § 2º, inc. II, alínea “f”, da Constituição Federal – inserto no Título II (Da Declaração de Direitos), Capítulo V (Das Medidas de Emergência, do Estado de Sítio e do Estado de Emergência) – dispunha que, no caso de guerra ou a fim de preservar a integridade e a independência do País, o livre funcionamento dos Poderes e de suas instituições, quando gravemente ameaçados ou atingidos por fatores de subversão, o Presidente da República, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional, poderia decretar o estado de sítio, sendo que, entre as medidas coercitivas por ele autorizadas, figurava a “censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e diversões públicas” (Cf. BRASIL. Emenda constitucional 11, de 1978. *Diário do Congresso Nacional*, 1978.)

33. BRASIL. Constituição do Brasil (1967)..., p. 188-189.

34. A alusão aos bons costumes também estava inserida no art. 153, § 5º, nos seguintes termos: “É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os bons costumes” (loc. cit.); novamente, no plano religioso, os bons costumes serviam à regência dos limites das liberdades.

35. *Ibidem*, p. 198.

36. Assim designada pelo Deputado Ulysses Silveira Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no *Diário da Assembleia Nacional Constituinte*, de 5 de outubro de 1988, p. 14380-14382.

Na CR vigente, o direito fundamental à liberdade de expressão – inclusive artística – é assegurado no Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos), com *status* de cláusula pétrea:³⁷

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

[...];

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

[...]”³⁸

Na mesma Lei Fundamental, o art. 220, *caput*, e seus §§ 2º e 3º estabelecem:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

[...].

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

§ 3º Compete à lei federal:

I – regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.”³⁹

37. Nos termos do art. 60, § 4º, inc. IV, da CR, assim redigido: “Art. 60. [...]. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV – os direitos e garantias individuais.”

38. *Idem*.

39. *Idem*.

Por sua vez, o art. 221 da CR determina:

“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:

I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;

III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”⁴⁰

As remissões à família, constantes no art. 220, § 3º, inc. II, e no art. 221, inc. IV, implicam o exame do Título VIII, Capítulo VII, da CR, que, ao tratar, no âmbito “Da Ordem Social”, “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, estatui, naquilo que exatamente interessa à presente pesquisa, a seguinte disposição (com redação dada pela Emenda Constitucional 65, de 13 de julho de 2010), insculpida no *caput* do art. 227:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”⁴¹

Diante do exposto e considerados os princípios da unidade,⁴² do efeito integrador⁴³ e da máxima efetividade,⁴⁴ relevantes à interpretação sistemática da CR, tem-se que a liberdade de expressão artística *não é um direito absoluto*, uma vez que, embora não esteja sujeito à

40. Idem.

41. Idem.

42. Pelo princípio da unidade, segundo Canotilho (1993, p. 226), “a constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas. Como ‘ponto de orientação’, ‘guia de discussão’ e ‘factor hermenêutico de decisão’, o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar”.

43. Como tópico argumentativo, anota Canotilho (Ibidem, p. 227) que o princípio do efeito integrador “não assenta numa concepção integracionista do Estado e da sociedade (conducente a reducionismos, autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalismos políticos), antes arranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções pluralisticamente integradoras”.

44. O princípio da máxima efetividade implica exegese que confira eficácia às normas constitucionais e, invocado no âmbito dos direitos fundamentais, redundará, no caso de dúvidas, na preferência da interpretação que reconheça maior eficácia a tais direitos; nesse sentido, cf. Canotilho (loc. cit.).

censura, pode ser objeto de regulamentação, nos termos da *lei*,⁴⁵ especialmente no campo da proteção integral que deve ser dispensada às crianças e aos adolescentes. Manifesto, pois, que, na CR vigente, os *bons costumes, a ordem pública e a moral coletiva não constituem limites válidos à liberdade de expressão artística*. Mas, em que medida isso se dá, posto que o art. 221, inc. IV, da *Lex Legum* faz expressa referência “aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”?

De início, cabe sublinhar que os valores éticos mencionados no art. 221, inc. IV, da CR informam somente a “produção e a programação das emissoras de rádio e televisão”.

Em seguida, compete assinalar que aqueles mesmos valores éticos devem ser compreendidos na dimensão jurídica:⁴⁶ desde que estivessem referidos em acepção religiosa ou filosófica,⁴⁷ forçoso seria reconhecer que o art. 221, inc. IV, da CR deixaria a descoberto a própria autoridade Estatal, amputada que estaria da possibilidade de impor quaisquer sanções às emissoras de rádio e de televisão que produzissem e divulgassem programas que não atendessem aos mencionados valores éticos. Portanto, os valores éticos inscritos no

45. Nem mesmo a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos religiosos, atualmente, está limitada ou condicionada à observância da moral coletiva ou dos bons costumes (art. 5º, incs. VI e VIII, da CR): somente a lei serve de parâmetro capaz à relativização desse direito fundamental. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]. VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...]. VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.”

46. Os valores éticos expressos no art. 221, inc. IV, da CR não foram evidentemente designados em acepção religiosa: fosse assim, na medida em que o Estado brasileiro é laico (conforme se infere do art. 5º, incs. VI, VII e VIII, art. 19, inc. I, art. 143, § 1º, e 210, § 1º, todos da Lei Fundamental), um programa de televisão em que espíritas dissessem a um espectador que, no enfrentamento das suas tribulações, devesse se dedicar ainda mais à caridade e levar em conta os dados da reencarnação poderia ofender católicos e evangélicos, porquanto, para esses últimos, o programa não seria perfeitamente ético. O significado do termo “ética”, no art. 221, inc. IV, da CR, está, portanto, atrelado ao plano da restrita juridicidade.

47. A *moralidade* é expressamente mencionada na CR e nem por isso é compreendida em acepção estritamente filosófica. No “princípio da moralidade” (art. 37, *caput*), pertinente ao regime de funcionamento da Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a CR não se refere à moral comum, mas àquela juridicamente operante. O princípio ético que deve ser atendido *ex vi* do art. 221, inc. IV, da CR, na produção e na programação das emissoras de rádio e televisão, é, por similitude, aquele vinculado à moral contida na ambiência da juridicidade, tanto mais porque citado dispositivo sintetiza conteúdo relevante ao exercício da atividade de polícia administrativa estatal.

art. 221, inc. IV, da CR, desde que positivados com pretensão de alguma efetividade, não prescindem que estejam animados por conteúdo jurídico⁴⁸.

O art. 221, inc. IV, da CR ainda alude aos “valores sociais” como parâmetros limítrofes às produções e programações de rádio e de televisão, das quais a arte pode se valer. Quanto a referidos valores, ao fundar a República Federativa do Brasil, o povo brasileiro, por meio dos seus representantes, sobrelevou, no “Preâmbulo” da atual Constituição:

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.”⁴⁹

Em exame ao citado texto, José Afonso da Silva⁵⁰ consigna que “aí mesmo está o apelo à ‘harmonia social’, que equivale a declarar que o princípio da harmonia entre os valores constitucionais há de orientar a sua aplicação”. Inegável, assim, que, no “Preâmbulo” da *Lex Legum*, fulguram os valores sociais que consubstanciam a pauta hermenêutica⁵¹ informadora do art. 221, inc. IV, da CR.

48. Conforme disserta Vladimir da Rocha França (2000, p. 109): “Embora seja impossível uma moral universal, a norma jurídica necessariamente constitui o veículo de instrumentalização de um valor moral relativo. O sistema jurídico seleciona, entre os diversos sistemas morais, um em especial (ou parcelas de diversos), juridicizando os valores deste. Uma vez juridificados preceitos morais, estes passam a compor a dimensão de validade das normas jurídicas, vinculando a conduta do operador jurídico. Tais preceitos não perdem o liame com o sistema moral de origem (Kelsen, 1991: 73), mas somente podem ser empregados como critério de legitimidade para o direito se absorvidos pelo mesmo, por seus canais de comunicação e seleção junto aos demais sistemas sociais (cf. Kelsen, 1991: 73 e França, 1997.1: 8-9). Caberá justamente ao preceito moral juridicizado conceder coerência e unidade ao direito como sistema ético, preservando-o das injunções e tentativas de colonização por parte do econômico e do político no jurídico (cf. Souto, 1992: 23-25). A importância do valor moral relativo exarado pela norma jurídica assumiu maior relevância com a evolução do Estado de polícia para o Estado de Direito.”

49. BRASIL. *Constituição...* cit., 1988.

50. SILVA, 2005, p. 250.

51. Para Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos (Preâmbulo da CR: função e normatividade. In: CANOTILHO, 2018, p. 107), “o preâmbulo ostenta a mesma origem das demais previsões constitucionais, não sendo consistente a posição de lhe negar, em caráter geral, qualquer valor jurídico, sobretudo em razão da unidade da Constituição. Essa conclusão, entretanto, não resulta em autonomia do preâmbulo, que deve ser entendido como vetor interpretativo – e em alguma medida de integração – das normas constitucionais, não detendo, portanto, a mesma eficácia das demais previsões contidas na Carta. Por estar fora do corpo da Constituição – no qual se concentram as decisões constitucionais explícitas – o preâmbulo valeria, sobretudo, como pauta hermenêutica. [...]”

O art. 220, § 3º, inc. II, da CR é categórico em determinar – até com certa redundância – que somente a *lei federal* pode estabelecer os *meios legais* que garantam à pessoa e à família se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221 da mesma CR: também por este flanco, denota-se, portanto, que os valores éticos e sociais referidos no inc. IV do art. 221, porquanto relacionados com a própria liberdade de expressão, não podem traduzir o simples império do moralismo.⁵² Com efeito, aqueles mesmos valores vinculam-se à experiência do próprio direito vigente, dado que pressupõe estejam enucleados em norma jurídica válida, de molde a lhes propiciar coercitividade.

Em síntese: a CR patenteia que, na contemporaneidade brasileira, os bons costumes, a ordem pública, a moral coletiva, os valores éticos e sociais (esses últimos, desde que não normatizados juridicamente) já não servem, enfim, à legítima contenção do direito fundamental subjacente à liberdade de expressão – garantia fundamental que goza de posição preferencial⁵³, apesar de não ser ilimitada/absoluta⁵⁴ – inclusive no tocante à seara artística.⁵⁵⁻⁵⁶

O preâmbulo pode ser invocado em conjunto com as demais normas constitucionais – sobretudo para aclarar ou reforçar o seu sentido – mas não de forma independente”.

52. Consoante pontifica José Afonso da Silva (Op. cit., p. 251): “Não se trata de defender o moralismo, o fanatismo moral, que a Constituição mesma repele na medida em que sustenta outros valores igualmente respeitáveis e essenciais à convivência humana numa sociedade justa, pluralista e sem preconceito, como ela preconiza para a sociedade brasileira. O moralismo como fanatismo moral e puritanismo, que consiste em privilegiar o valor moral contra outros valores, em tratar o valor moral como se ele devesse substituir todos os valores, constitui uma espécie de autoritarismo abstrato, e, longe de beneficiar a moral, a corrompe. [...] O fanatismo por outros valores, em depreciação da moral, é outra forma de perversão, de onde resulta que, de resto, pode-se confundir o moralismo e o imoralismo no vício de uma mesma deformidade. Evitar o moralismo significa reconhecer que a moral tem limites que se encontram precisamente onde começa o campo de influência de algum outro valor, o que significa que os outros valores encontram seus limites no campo da influência do valor moral.”

53. Nesse sentido: SARLET, 2018, p. 515.

54. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (op. cit., p. 506-507), “por se tratar de uma noção amplamente compartilhada e em relação à qual existe um alto grau de consenso, a censura que se pode ter como absolutamente vedada pela Constituição Federal, de plano e em qualquer caso, consiste de acordo com a lição de Jónatas Machado, na restrição prévia à liberdade de expressão realizada pela autoridade administrativa e que resulta na proibição da veiculação de determinado conteúdo. [...] O problema de uma definição demasiadamente ampla de censura, como abarcando toda e qualquer restrição à liberdade de expressão, é de que ela acabaria por transformar a liberdade de expressão em direito absoluto, o que não se revela como sustentável pelo prisma da equivalência substancial e formal entre a liberdade de expressão e outros bens fundamentais, pelo menos a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade”. Por isso, Daniel Sarmento (2018, p. 285) assegura que “nem todo controle exercido sobre a liberdade de expressão configura censura, por mais amplo que seja o sentido atribuído ao termo. A responsabilização civil e a criminal em casos de exercício abusivo desse direito, por exemplo, podem entrar em tensão com os valores subjacentes à liberdade de expressão e operar como fatores de desaquecimento dos debates públicos, [...], mas, nem por isso, elas se qualificam como censura”.

3. O CRIME DE ESCRITO OU OBJETO OBSCENO NAS LEGISLAÇÕES PENAIS DO BRASIL

O tipo legal correspondente ao crime de “escrito ou objeto obsceno” sempre se fez sentir, de forma mais ou menos semelhante à tipificação vigente, nas codificações penais pátrias.

Nem sempre, porém, as condutas passíveis de incriminação estiveram necessariamente conectadas às mídias que ordinariamente servem de suporte às invenções de arte. Mesmo assim, ante a vagueza dos tipos penais que se apresentaram à regulação do tema ao longo da história, manifestações do pensamento que pudessem ser reputadas ofensivas ao pudor, à moral ou aos bons costumes sujeitavam-se aos rigores de sanção penal, inclusive quando afloradas nos domínios do saber artístico.

3.1. *Código Criminal do Império do Brasil,* de 1830*

A história da criminalização dos escritos ou objetos obscenos remonta, entre nós, à época do Império. A Parte Quarta do “Código Criminal do Império do Brasil”* (Lei de 16 de dezembro de 1830) disciplinava os “Crimes Policiais”,* cujo Capítulo I previa tipos incriminadores relativos à “Ofensa da religião, da moral e bons costumes”,* assim redigidos:

“Artigo 279. Offender evidentemente a moral pública, em papeis impressos, lithographados ou gravados, ou em estampas, e pinturas, que se distribuem por mais de quinze pessoas, e bem assim a respeito destas, que estejam expostas publicamente à venda.

Penas – de prisão por dois a seis meses, de multa correspondente á metade do tempo, e de perda das estampas, pinturas, ou, na falta dellas, do seu valor*.⁵⁷

Artigo 280. Praticar qualquer acção, que na opinião pública seja considerada como evidentemente ofensiva da moral, e bons costumes; sendo em lugar público.

-
55. No mesmo sentido, cf. José Afonso da Silva (Op. cit., p. 252), ao afirmar, expressamente, que a “Constituição não agasalha, como limite à liberdade de expressão, a exigência de respeito aos bons costumes nem à ordem pública. Portanto, esses conceitos não podem ser erguidos como limitações à liberdade de expressão”. Na mesma obra, o citado autor também reconhece, todavia, que “se a liberdade, em qualquer de suas formas, é um valor essencial à dignidade e ao desenvolvimento da pessoa humana, não é, porém, um valor absoluto e ilimitado. Isso é pacífico. A Constituição mesma indica regras de restrição à liberdade e, muitas vezes, autoriza o legislador ordinário a produzir normas restritivas” (ibidem, p. 248).
56. “Advogar a livre expressão humana não equivale a afastar toda e qualquer possibilidade de reprovação. Como toda ação humana, a liberdade de expressão pode causar prejuízo a bem jurídico de outrem, material ou imaterial, e por ele deve responder. A ninguém é dado ofender outrem impunemente, ao argumento de que é livre a manifestação do pensamento”, observa CASTANHO DE CARVALHO (1999, p. 29).
57. IMPÉRIO DO BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. In: *Coleção de Leis do Império do Brasil – 1830*, p. 142 et seq.

Penas – de prisão de dez a quarenta dias; e de multa correspondente á metade do tempo.”⁵⁸

Embora inexistente expressa referência ao pudor coletivo nas tipificações citadas, a menção à “moral pública” e aos “bons costumes” conferia-lhes timbre supraindividual, referendado pela explícita alusão à “opinião pública” concernente à ofensa que, para alcançar relevância criminal, deveria ser “evidente”. Além disso, na medida em que papéis impressos (gênero que compreende as litografias e demais gravados), pinturas, bem como qualquer ação constituem meios possíveis à manifestação artística, justamente por isso, as formas de expressão dotadas desse atributo estavam sujeitas à eficácia dos apontados tipos penais. Importante também frisar que o codificador penal não se preocupava com a moralidade sexual da vida privada de quem quer que fosse⁵⁹, o que fica evidente pelas referências ao local público, como elemento espacial presente em ambos os citados tipos legais.⁶⁰

Válido grifar, em arremate, que o “Codigo Criminal do Imperio do Brazil”^{*} de 1830, vigeu subordinado à “Constituição Política do Imperio do Brazil, de 1824”^{*}.

3.2. *Código Penal dos Estados Unidos do Brasil*,^{*} de 1890

O Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, trouxe à vigência o “Codigo Penal dos Estados Unidos do Brasil”^{*}. Nele, a matéria que constitui o cerne desta pesquisa estava disciplinada no Livro II (Dos Crimes em Especie^{*}), Título VIII (Dos Crimes contra a Segurança da Honra e Honestidade das Famílias e do Ultrage Publico ao Pudor^{*}), Capítulo V (Do ultraje publico ao pudor^{*}), tipificada nos seguintes termos:

“Ultrage publico ao pudor

Art. 282. Offender os bons costumes, com exhibições impudicas, actos ou gestos obscenos, attentatorios do pudor, praticados em logar publico ou frequentado pelo publico, e que, sem ofensa á honestidade individual da pessoa, ultrajam e escandalisam a sociedade:

Pena – de prisão celluar por um a seis mezes.”⁶¹

58. Idem.

59. Dado que, em última análise, alinha-se com nota diferenciadora demarcada por Kant, no sentido de que a Moral é autônoma, e o Direito heterônomo, pois só há sentido em impor coação efetiva ao uso das obscenidades quando ele extrapola a órbita do direito próprio para invadir sem permissão ou sem a devida permissão jurídica, pela via da alteridade, na do direito (à dignidade, à liberdade, à privacidade, à integridade psíquica-moral e sexual) alheio (a propósito, cf.: REALE, p. 44-49).

60. SONTAG e BOTELHO (Op. cit., p. 8-12), além de frisarem que no citado Código a moral pública era sinônimo de pudor, anotam que o próprio fato de as tipificações constarem entre os “crimes policiaes” (ou contravenções) demonstra que, para a época, as condutas incriminadas estavam situadas na fronteira dos ilícitos administrativos.

61. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal. In: Coleção de Leis do Brasil, 1890.

Logo de início, percebe-se a supressão da tipificação que albergava o preceito do artigo 279 do Código Penal de 1830. De todo modo, é importante reconhecer no anteriormente transcrito artigo 282, o codificador penal manteve a alusão aos “bons costumes”, que eram o referencial às valorações culturais necessárias à configuração do crime, cuja consumação não prescindia da exposição pública das manifestações impudicas, obscenas e atentatórias ao pudor; assim, a norma permaneceu indiferente à moralidade sexual da vida íntima das pessoas, o que mais uma vez se faz perceptível pelas referências aos locais público ou frequentados pelo público (o decoro social era a chave de distinção entre a moral privada penalística oitocentista referente ao tema).

Outro aspecto que aflora do exame da disposição refere-se à expressa ressalva quanto à desconsideração da ofensa à honestidade da vítima individual, na configuração do crime. Galdino Siqueira, ao comentar a aludida tipificação, observava:

“A lei penal além de proteger a pudicícia individual contra a violencia ou corrupção (arts. 266, 267, 268, 277, 278); a moralidade da familia contra idêntica aggressões (arts. 270 e 279), protege tambem a moralidade publica quando, embora sem offensa da honestidade individual, a ação impudica, pela publicidade, fira os *bons costumes* ou o que se chamou de *pudor publico*, idealidade formada pela media dos pudores individuaes, e assim attinente á normalidade e moralidade dos actos sexuaes. E’ a materia do art. 282. Trata-se, pois, de uma incriminação suplementar, isto é, que só se verifica quando no caso não houver offensa á pudicícia individual ou á moralidade do grupo familiar, característico que naquella disposição legal se destaca, na locução *sem offensa á honestidade individual da pessoa*.”⁶²

Sob esse prisma, já no plano da tipicidade penal, o consentimento da pessoa confrontada com a manifestação obscena era, de modo explícito, reputado irrelevante.

Importante destacar ainda que como meio de sanar a lacuna quanto à incriminação das “publicações” obscenas, houve, em 31 de outubro de 1923, a edição do Decreto 4.743, que, ao regular a liberdade de imprensa, em legislação extravagante, previa:

“Art. 5º A offensa á moral publica ou aos bons costumes, feita de qualquer modo pela imprensa, é punida com a pena de prisão cellullar por seis mezes a dous anos e perda do objeto de onde constar a mesma offensa, além da multa de 200\$ a 2.000\$000.

§ único. É prohibido, sob a mesma pena do paragrapho anterior, vender, expôr á venda ou, por algum modo, concorrer para que circule qualquer livro, folheto, periodico, ou jornal, gravura, desenho, estampa, pintura ou impresso de qualquer natureza desde que contenha offensa á moral publica ou aos bons costumes.”⁶³

62. SIQUEIRA, 1924, p. 523, grifos do original.

63. BRASIL. Decreto 4.743, de 31 de outubro de 1923. Regula a liberdade de imprensa e dá outras providencias. *Diário Oficial da União*, Seção 1, 01.11.1923.

Os preceitos anteriormente transcritos previam, se comparados ao tipo inserto na ora examinada codificação penal, sanções significativamente mais graves e incidiam sobre mídias que, classicamente, servem de veículo à expressão artística (v.g., gravura, desenho, estampa, pintura ou impresso). Curioso, entretanto, a omissão quanto ao elemento normativo “obsceno”, ausente tanto no *caput* quanto no parágrafo único, alusivos ao art. 5º do Decreto 4.743/1923.⁶⁴

A moral sexual privada, a exemplo da tradição penal detectada até então, permaneceu alijada do orbe penalmente relevante. Esse dado pode ser confirmado sob perspectiva bifronte: *i*) pela essência do pressuposto de trânsito da atividade de imprensa (mesmo a clandestina/proibida), referente ao *caput*; *ii*) pelo próprio sentido das condutas proibidas, descritas no parágrafo único do tipo, as quais que igualmente exigem que os elementos materiais vedados sejam concretamente inseridos em contextos empíricos capazes de evidenciar ao menos a potencial (pela “exposição”) ou efetiva circulação (pela venda) entre pessoas (*i.e.*, pela intersubjetividade).⁶⁵

Por fim, cabe assinalar que o “Codigo Penal dos Estados Unidos do Brasil”* vigeu brevemente sob o pálio da “Constituição Política do Imperio do Brazil”*, de 1824, bem como da “Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil”* de 1891; já o art. 5º do Decreto 4.743/1923 surtiu seus efeitos somente sob a ascendência da primeira Constituição republicana, tendo sido seu texto incorporado à Consolidação das Leis Penaes,* de 1932.

64. SONTAG e BOTELHO (Op. cit., p. 19-28) descrevem, com grade descortínio, o histórico normativo, pátrio e internacional, que ensejou a citada tipificação, apontando, v.g., as campanhas na França contra a pornografia na literatura e nas artes em geral (1908 – mesmo ano em que ocorreu, em Paris, o *Congrès international contre la pornographie*), a Conferência de Paris (de 1910, que contou com a presença do Brasil, que ratificou o seu protocolo final em 1923, e no qual também foi discutido o “tráfico de brancas”, problema que envolvia os “interesses da humanidade”), o Decreto 2.230, de 10 de fevereiro de 1896, pelo qual, proibia-se, no Brasil a expedição e distribuição de “artefactos, desenhos e publicações obscenas” (norma que foi reiterada pelo Decreto 7653, de 11 de novembro de 1909), a Conferência Judiciária-Policial (de 1917, na qual fora expressamente assentado que, na legislação brasileira, “a luta anti-pornographica encontra a sua razão de ser nos princípios de hygiene social”), bem como as ações empreendidas pela “Liga Anti-Pornographia”, fundada em 1912 e que se transformou, em 1917, na “Liga Pro-Moralidade”, vinculada à “União Católica Brasileira”). O citado artigo 5º, destinado a regular as exigências de proteção moral e do decoro, na imprensa nacional, representava, portanto, da parte do legislador penal brasileiro, o movimento de internalização que expressava “seu alinhamento com as diretrizes do Protocolo de Paris de 1910”: [...] “a omissão do código de 1890, assim, estaria sanada”.

65. Em sentido contrário, *ibidem*, loc. cit. Nesse ponto, vale pontuar que os citados autores fazem expressa menção (*ibidem*, p. 21), aos “artigos do código belga de 1867 sobre bons costumes foram estendidos em 1923 para incluir, dentre outras ações, fabricar, transportar, importar e anunciar (Leurquin et al., 1967, p. 767)”; as três primeiras condutas, sim, podem se dar independentemente da “finalidade de” ou “da efetiva” circulação efetiva do material (livro, folheto, periódico, ou jornal, gravura, desenho, estampa, pintura ou impresso de qualquer natureza cujo conteúdo fosse revelador de ofensa à moral pública ou aos bons costumes) entre pessoas.

3.3. *Consolidação das Leis Penaes,* de 1932*

No Livro II (Dos Crimes em Especie*), Título VIII (Dos Crimes contra a Segurança da Honra e Honestidade das Famílias e do Ultraje Público ao Pudor*), Capítulo V (Do ultraje público ao pudor*), da Consolidação das Leis Penaes* de 1932 (aprovada pelo Decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932), constava a seguinte tipificação:

“Art. 282. Offender os bons costumes com exhibições impudicas, actos ou gestos obscenos, atentatorios do pudor, praticados em logar publico ou frequentado pelo publico, e que, sem offensa à honestidade individual da pessoa, ultrajam e escandalisam a sociedade.

Pena – de prisão cellualar por um a seis mezes.

§ 1º A offensa á moral publica ou aos bons costumes, feita de qualquer modo pela imprensa, é punida com a pena de prisão cellualar por seis mezes a dous anos e perda do objeto de onde constar a mesma offensa, além da multa de 200\$ a 2.000\$000.

§ 2º É prohibido, sob a mesma pena do paragrapho anterior, vender, expôr á venda ou, por algum modo, concorrer para que circule qualquer livro, folheto, periodico, ou jornal, gravura, desenho, estampa, pintura ou impresso de qualquer natureza desde que contenha offensa á moral publica ou aos bons costumes.”⁶⁶

Como se vê, o *caput* do artigo manteve idênticos os preceitos primário e secundário positivados no Código Penal anterior. Os ineditismos da novel Consolidação figuravam nos tipos derivados (§§ 1º e 2º do dispositivo), que, a rigor, apenas reproduziam o *caput* e o parágrafo único do art. 5º do Decreto 4.743/1923, incorporando-os na apontada normativa penal de 1932.

Em harmonia com o histórico de até então, o contato com materiais sexualmente escandalosos do ponto de vista da sociedade (*i.e.*, ofensivos aos bons costumes ou à moral pública) permaneceu penalmente impunível desde que restrito ao uso particular em lugares privados.

Regulamentando a liberdade de imprensa, o Decreto 24.776, de 14 de julho de 1934, também se dedicou ao tema, fazendo-o em seu Capítulo III (Dos delitos e das penas):

“Art. 10. Ofender, de qualquer modo, a moral pública ou os bons costumes; penas – de prisão celular por três meses a um ano, e multa de 200\$ a 1:000\$000.

Parágrafo único. É proibido, sob as mesmas penas, expor á venda, ou vender ou por algum modo concorrer para que circule qualquer livro, folheto, periódico, ou jornal, gravura,

66. REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. *Consolidação das Leis Penaes** (1932). In: PIERANGELI, 2001, p. 375-376.

desenho, estampa, pintura ou impressão de qualquer natureza, desde que contenha ofensa á moral pública ou aos bons costumes.”⁶⁷

A mera literalidade do dispositivo demonstra que as penas nele cominadas passaram a ser mais brandas do que aquelas previstas nas legislações penais que lhe precederam e sucederam (conforme já visto e consoante adiante se verá). No mais, o arcabouço geral da tipificação não destoou do modelo penal que lhe antecedeu, razão pela qual as observações lançadas nos tópicos anteriores são pertinentes e suficientes à sua compreensão.

A Consolidação das Leis Penas,⁶⁸ de 1932, composta pelo labor do Desembargador Vicente Piragibe, vigeu sob a ordem jurídica instituída pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,⁶⁹ de 1891, pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, e ainda pela Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937; já o tipo legal contido no Decreto 24.776/1934, destinado a coibir os “abusos da liberdade de imprensa”, operou seus efeitos em concomitância à Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, seguindo assim até a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, vindo a ser finalmente revogado pelo anexo IV do Decreto 11, de 18 de janeiro de 1991.

3.4. Projeto do Código Criminal Brasileiro (Projeto Alcântara Machado),⁶⁸ de 1938

Em 15 de maio de 1938, foi subscrita, por Alcântara Machado, a “Exposição de Motivos” do “Projeto do Código Criminal Brasileiro”,⁶⁸ em cujo Livro II (Parte Especial), Título VIII (Dos crimes contra o pudor individual e a moralidade coletiva), Capítulo IV (Do Ultraje Público ao Pudor), constava:

“Art. 296. Punir-se-á com detenção por 6 meses a 2 anos, ou multa de 2 a 5:000\$, ou ambas cumulativamente, aquele que:

I – publicar, na qualidade de autor ou de editor, vender, expuser á venda, reproduzir, distribuir ou de outro modo der á publicidade ou puzer em circulação escrito, desenho ou imagem, que ofenda a moralidade pública;

II – fabricar, importar, vender, expuser á venda, reproduzir, distribuir ou de outra maneira puzer em circulação objeto ofensivo ao pudor;

§ 1º – Aumentar-se-ão e acumular-se-ão as penas se o crime fôr cometido em espetáculo público ou pelo rádio.

§ 2º – Serão destruídos os escritos, desenhos, imagens ou objetos obscenos.”⁶⁸

67. BRASIL. Decreto 24.776, de 14 de julho de 1934. *CLBr* de 31 dez. 1934.

68. MACHADO, 1938, p. 423.

Uma vez que o Projeto Alcântara Machado sequer vigorou, cabe sublinhar, muito brevemente, os seguintes pontos. Primeiro, quanto à objetividade jurídica inserta no aludido tipo legal, é notório que ela dizia sobre a moralidade pública (inc. I) e o pudor (inc. II), contra os quais se voltavam os escritos, desenhos, imagens ou objetos obscenos. Precisamente quanto ao pudor, destaque-se que ele constou qualificado pelo predicado “público”, em conformidade com a tradição normativa da qual o preceito descendeu. Houve, ademais, a previsão dos núcleos “reproduzir” (inciso I), e além desse, “fabricar” (inciso II), os quais, *per se*, podem estabelecer usos de obscenidades em contextos estritamente privados; porém, vide: malgrado referidos verbos possam ensejar a situação privada retroidentificada, o certo é que a exegese dos citados preceitos não prescinde das fórmulas de interpretação analógica exigentes da circulação entre pessoas. Além disso, o predicado de valor “obsceno”, conquanto inscrito apenas no § 2º do dispositivo (que trata de consequências do crime e não de sua configuração), vincula-se sim aos incisos I e II, sendo que essa conexão se estabelece por meio dos suportes passíveis de destruição (os quais ordinariamente servem aos inventos artísticos): isso demonstra que tais ofensas, penalmente relevantes, verificavam-se, justamente por meio da publicidade de escritos, desenhos e/ou imagens obscenos (atentatórios, portanto, da moralidade pública – inciso I), assim como por meio da circulação de objetos obscenos (ofensivos ao pudor – inciso II). O obsceno, pois, podia dizer à ofensa à moralidade pública (quando estivesse presente em escritos, desenhos e/ou imagens que ganharam publicidade ou circulação pública) e à ofensa ao pudor (quando estivesse presente em objetos postos em circulação entre pessoas). Como se vê, a pretensão de ampliação da eficácia do espectro penal das obscenidades houvera sido posta de modo significativamente notável.

3.5. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940

O exame dos preceitos constantes da Parte Especial do Código Penal brasileiro, ora vigente (CP), pressupõe a consideração de dois marcos normativos, ambos posteriores a ela: ⁶⁹ a) a Reforma da Parte Geral, referente ao mesmo código, operada pela Lei 7.209, de 11 de julho de 1984;⁷⁰ b) a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988 (CR).

Quer isso dizer, no que tange aos crimes previstos no Título VI, Capítulo VI, da Parte Especial do CP – tipificados sob a rubrica “do ultraje público ao pudor” – que, até o advento da CR, o pudor público, os bons costumes, o sentimento comum de decência sexual, ou a

69. É que, na melhor definição de Orozimbo Nonato, “um Código não é uma rima de dispositivos; não forma um amontoado de preceitos independentes; não constitui uma *congérie* de mandamentos. É um sistema: guarda harmonia orgânica e seus preceitos interpretam-se uns pelos outros, de tudo resultando uma unidade vital” (NONATO apud BONFIM; CAPEZ, 2004, p. 39).
70. A Lei 7.209, de 11 de julho de 1984, que “Altera dispositivos do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá outras providências”, instituiu a “Nova Parte Geral” do CP, em nada modificando os termos constantes da sua Parte Especial.

moralidade coletiva podiam constituir o bem jurídico dos referidos delitos⁷¹, já que para o finalismo a proteção dos valores *ético-sociais* traduz a missão precípua do Direito Penal.⁷²

Sob a ordem constitucional hodierna, no entanto, novos parâmetros libertários passaram a embasar a ordem jurídica então instituída, fundada na dignidade da pessoa e formatada de molde a conferir efetividade ao Estado Democrático e de Direito. Além disso, na perspectiva do direito penal contemporâneo, o funcionalismo teleológico estabelece que a missão do Direito Penal é a exclusiva e subsidiária proteção de bens jurídicos⁷³, além do que inadmita a identidade entre o bem jurídico penal e a *ratio legis*, na medida em que o desígnio da lei penal não corresponde à finalidade limitadora do poder punitivo estatal; forte nesse entendimento, assinala Roxin⁷⁴: “consequência [dessa] concepção [...] é que a imoralidade ou a reprovabilidade ética de um comportamento não podem legitimar uma proibição penal, se os pressupostos de uma convivência pacífica não forem lesionados.” Mesmo a concepção funcionalista sistêmica tem como premissa que a lesão de um bem jurídico *versus* infração moral não pode ser compreendida a partir de meras abstrações, carecedoras de conteúdo genuinamente liberal: “um legislador que não esteja seguindo a opressão

71. V.g., Jorge Severiano Ribeiro (1945, p. 165), com apoio em Eusébio Gomez, entendia, quanto aos crimes aludidos, que “a lei visa proteger o pudor público [devendo] este entender-se como o pudor médio, constituído pelo conjunto das normas consuetudinárias da convivência civil em relação à sexualidade”. Galdino Siqueira (1947, 313), de sua vez, anotava quanto ao particular, que “para efeitos penais, o que se deve entender por *pudor* ou *pudicícia*, e *pudor público*, este consistindo, não um pudor diverso do dos indivíduos componentes da coletividade, mas nas regras de pudicícia que, nessa coletividade, se impõem a todos, como preceitos consuetudinários de moralidade mínima (*bons costumes*), regras que o direito penal acolhe e sanciona.” Por seu turno, Néelson Hungria (1959, p. 309), a respeito, dissertava: “O juiz penal não pode perder de vista que, ao incriminar o ‘ultraje público ao pudor’, o legislador propôs-se a tutelar a *moral coletiva*, não segundo um tipo puro ou abstrato, mas como o *sentimento* (aspecto interno) e a *conduta* (aspecto externo) *comuns* ou *normais* em torno da sexualidade na vida social. A lei protege não só o pudor público, que é o sentimento médio de moralidade sob o ponto de vista sexual (pudicícia do *homo medius*), como assegura os bons costumes, que dizem com o decôro, conveniência e reserva usuais, no tocante aos fatos sexuais (conduta ético-social do *homo medius*).” No mesmo sentido era o escólio de Heleno Cláudio Fragoso (1959, p. 537): “O objeto específico da tutela jurídica é o *pudor público*, motivo pelo qual Carrara preferia denominar este delito de ultraje ao pudor público e não ultraje público ao pudor (*Programa*, § 2942). Trata-se de um sentimento coletivo de vergonha e pudicícia, que deriva, por certo, do pudor individual médio, vigente na sociedade, ofendendo a ação, em última análise, a moral pública e os bons costumes.” Bento de Faria (1961, p. 117), ainda, referentemente ao tema, pontificava que “o interesse protegido [era] o pudor sexual de todos e de cada um”. Para Edgard Magalhães Noronha (1979, p. 286), nesses crimes, “[r]esguarda-se a moralidade pública, relativa à esfera sexual. [...] Objeto jurídico, pois, é o *pudor público*, conquanto concomitantemente se tutele o pudor individual, o que bem se compreende.” Grifos do original.

72. Nesse sentido, cf. WELZEL, 1970, p. 12-13.

73. Nesse sentido, cf. ROXIN, 1997, p. 51-52.

74. ROXIN, 2008, p. 37.

dos cidadãos” – acentua Jakobs⁷⁵ – “nunca protegerá a moral *per se*, e sim, determinados conteúdos, quando a sociedade os necessite para a sua manutenção ou acredite necessitá-los”.⁷⁶ A rigor, portanto, as duas concepções funcionalistas não divergem quanto à impossibilidade de o bem exclusivamente moral legitimar a eficácia de um tipo penal: a conduta estritamente imoral em matéria sexual não deve ser incriminada.

Diante dessa concepção, necessário manter a correspondência entre os elementos da política-crimal e da dogmática penal; com isso, e na medida em que o sistema jurídico penal deve refletir os postulados constitucionais, tem-se, por consectário, que nem a moralidade coletiva e nem o sentimento de pudor público, em razão da fluidez inerente aos seus conceitos, harmonizam-se à legitimação dos tipos penais constantes nos artigos 233 e 234 do CP.

Atento a essa realidade, o legislador brasileiro promoveu três Reformas no Título VI, da Parte Especial do CP, destinado à tipificação dos crimes relacionados à matéria sexual. Originariamente, o Título VI da Parte Especial do CP tratava “Dos crimes contra os costumes”, dado que proporcionava margem à assimilação da moralidade como sendo a objetividade jurídico-penal ali imperante. A Lei 11.106, de 28 de março de 2005, embora tenha promovido pontuais alterações nos tipos legais constantes no Título VI da Parte Especial do CP, não chegou, contudo, a representar Reforma de fôlego⁷⁷, mantendo intocado tanto o *nomen juris* do referido título, quanto aquele constante no Capítulo VI (“Do ultraje público ao pudor”). Mais tarde, a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, promoveu outra Reforma referente à matéria. Desde logo, cabe apontar que, por meio dela, o legislador alterou não somente a rubrica de um dos capítulos integrantes do Título VI, da Parte Especial do CP, como anteriormente o fizera, mas, desta vez, conferiu ao referido título uma nova e significativa denominação: “Dos crimes contra a dignidade sexual”: porém, sobre a rubrica do Capítulo VI, do referido Título, não incidiu qualquer modificação legislativa⁷⁸. O câmbio da nomen-

75. JAKOBS, 2005, p. 41.

76. Jakobs (2018, p. 54-55) ainda sublinha: “mesmo essa ‘moralidade *per se*’ ainda tem uma função, na medida em que ela forma uma parte da base sobre a qual se pode edificar o interesse comum. Esta parte da base é constituída por um sistema móvel; e atualmente não pertencem a ele normas relativas a condutas sexuais que não ofendam a autodeterminação de outras pessoas”.

77. A Lei 11.106/2005 alterou os artigos 148, 215, 216, 226, 227, 231 (acrescentando-lhe o artigo 231-A), bem como revogou os incisos VII e VIII do artigo 107, os artigos 217, 219, 220, 221, 222, o inciso III do *caput* do artigo 226, o § 3º do artigo 231 e o artigo 240, todos do CP. Além disso, determinou que o Capítulo V do Título VI – Dos crimes contra os costumes, da Parte Especial do CP, passasse a vigorar com o seguinte título: “Do lenocínio e do tráfico de pessoas” (e não mais “Do lenocínio e do tráfico de mulheres”).

78. A Reforma do Título VI da Parte Especial do CP, promovida Lei 12.015/2009, além daquela apontada no *corpus* principal deste estudo, promoveu alterações nos artigos 213, 215, 216-A e seu § 2º, 218, 225, 228 e seu § 1º, 229, e nos §§ 1º e 2º do artigo 230, bem como nos artigos 231 e seus §§ 1º, 2º e 3º, 231-A e seus §§ 1º, 2º e 3º; além disso, acresceu, no referido Título, os artigos 217-A, 218-A, 218-B, 234-A, 234-B e 234-C, e, ainda no âmbito do CP, revogou os artigos 214, 216, 223, 224 e 232, e, por fim alterou os títulos do Capítulos I, II, V e VII, que passaram, respectivamente, ser os seguintes:

clatura jurídica do Título VI, que redundou da eliminação da rubrica “Dos crimes contra os costumes” representou importante passo no sentido da negação à tutela penal da moralidade, *per se* considerada. Todavia, nem por isso, a Reforma operada pela Lei 12.015/2009 foi precisa quanto ao particular, pois como acentua Luis Augusto Sanzo Brodt⁷⁹,

“[a] alusão à ‘dignidade sexual’ parece-nos, [...], também indevida. Se não se quer impor um determinado padrão de comportamento sexual, única postura compatível com a garantia da inviolabilidade da intimidade e da vida privada previstas no art. 5º, X da CF, devemos reconhecer que o bem jurídico a reclamar a intervenção penal é a liberdade sexual, ou seja, a autodeterminação em matéria sexual.”

A acertada avaliação enunciada pelo preclaro professor possibilita o seguinte questionamento: uma vez que o Reformador penal não alterou o *nomen juris* do Capítulo VI, pertencente ao Título VI, da Parte Especial do CP, o pudor público ou a moral sexual coletiva servem como bens jurídicos legitimados à proteção penal? Deixemos a resposta em suspenso, até as conclusões deste artigo.

A terceira Reforma legislativa referente aos crimes sexuais tipificados no Decreto-Lei 2.848/1940 ocorreu *ex vi* da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018⁸⁰, mas seus termos não alcançaram quaisquer dos aspectos referentes ao Capítulo VI, inserto no Título VI, da Parte Especial do CP. Portanto, entre os “contra a Dignidade Sexual”, mais precisamente entre aqueles que dizem respeito ao “Ultraje Público ao Pudor”, consta a seguinte tipificação:

“*Escrito ou objeto obsceno*”

Art. 234 – Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

“Capítulo I – Dos crimes contra a liberdade sexual”, “Capítulo II – Dos crimes contra vulnerável”, “Capítulo V – Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual”, “Capítulo VII – Das disposições gerais”. No âmbito da legislação penal especial, a Reforma modificou o artigo 1º, da Lei 8.072/1990 e acresceu o artigo 244-B à Lei 8.069/1990.

79. BRODT, 2010, p. 171-172.

80. Pode-se afirmar que a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, recrudescou o enfrentamento estatal consequente à prática dos crimes sexuais; nessa esteira, ao promover a mais recente Reforma no Título VI da Parte Especial do CP, o legislador criou novas figuras delitivas (artigos 215-A – “Importunação sexual” – e 218-C – “Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia” –, majorou penas (artigos 226, incisos II e IV, e 234-A, incisos III e IV), uniformizou a forma de processamento dos delitos previstos nos Capítulos I e II do Título VI da Parte Especial do CP (estabelecendo que a natureza das ações que lhes correspondem é sempre pública incondicionada) e revogou a infração penal de “Importunação ofensiva ao pudor”, prevista no artigo 61 do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções).

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º. Incorre na mesma pena quem:

I – vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

II – realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

III – realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.⁸¹

Se comparado com os seus antecedentes correlatos, o art. 234 do CP é o mais abundante em núcleos típicos, o que incide sobre o maior número de mídias expressivas, além de prever pena corporal equivalente àquelas dos registros históricos mais drásticos.

Subscrita por Francisco Campos (então Ministro da Justiça e de Negócios Interiores), a “Exposição de Motivos da Parte Especial” do CP (que prima pela “unidade política e cultural do Brasil”⁸²), em seu item 75, pontua expressamente que, “na configuração do ultraje público ao pudor, o projeto excede de muito em previdência a lei atual.”⁸³

Impende reconhecer que, no art. 234 do CP, *não constam – e nem jamais constaram – referências à “moral pública”, aos “bons costumes” ou à “opinião pública”,* assim como expressamente o fizeram as disposições penais correlatas que, na marcha histórica, o antecederam.⁸⁴ Diante dessa capital constatação, dois corolários despontam. O primeiro

81. BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. *Diário Oficial da União*, 31.12.1940; retificado em 03.01.1941.

82. Cf., do referido documento, o item 86, “Conclusão”, antepenúltimo parágrafo, *in fine*.

83. No mesmo Título VI, Capítulo VI, do CP, está tipificado o art. 233, que trata do crime de “Ato obsceno”, com a seguinte redação: “Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

84. Note-se que nem mesmo a rubrica do art. 234 do CP não faz qualquer referência ao “ultraje ao pudor público”, locução significativamente diversa, sobretudo, *ex vi* do princípio da taxatividade penal, daquela que designa o Capítulo VI, do Título VI, da Parte Especial do Código Penal: “ultraje público ao pudor”. Tal Capítulo, por sua vez, está inserido no Título VI da Parte Especial do CP, que já não se destina à tutela dos costumes [da coletividade], mas à dignidade sexual [da pessoa]. Dessa forma, e considerando a necessidade de alinhamento vertical entre o Capítulo e o Título, o primeiro deve estar sistematicamente comprometido com o elemento teleológico do último, razão pela qual, atualmente, o ultraje público ao pudor deve ser compreendido na dimensão da dignidade humana – fundamento do Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, inc. III, da CR –, e não no seu sentido consuetudinário. Com efeito, a moral pública e os bons costumes podem, no máximo, informar, do ponto de vista valorativo, o caráter obsceno da representação a ser concretamente julgada, mas, anteriormente a essa valoração empírico-cultural, a dignidade sexual daqueles que foram diretamente envolvidos com a expressão potencialmente ofensiva ao pudor é que deve ser considerada na aferição da tipicidade material.

reafirma que o art. 234 do CP não excepciona, de forma expressa, a irrelevância do consentimento do ofendido, em harmonia ao sentido pessoal de proteção penal, irradiado desde a atual rubrica do Título VI da Parte Especial do CP. O segundo parte da premissa de que o princípio da lesividade (ou da ofensividade) é decorrência do próprio Estado Democrático de Direito⁸⁵ e correlaciona-se com o primado da legalidade em matéria penal⁸⁶ (art. 5º, inc. XXXIX, da CR); sem embargo, os fundamentos constitucionais pertinentes ao princípio ora examinado tanto podem ser extraídos diretamente do disposto no art. 5º, XXXV, da Lei Fundamental (inserindo-o em íntima conexão com o bem jurídico-penal),⁸⁷ quanto também podem defluir do direito geral de liberdade (art. 5º, *caput*, da CR) associado com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CR).

Isso considerado, impende reconhecer que nem ofende nem se insere, sob risco de lesão aos bens jurídicos tutelados pelo crime de escrito ou objeto obsceno, a mera fatura, importação, exportação, aquisição e guarda de materiais e conteúdos com aquele caráter, empreendidos quer para fins exclusivamente privados (se o consumidor for uma pessoa adulta capaz) quer *simplesmente* para fins de comércio, distribuição ou exposição. Para que o delito em questão se verifique (*i.e.*, para que o princípio da lesividade nele possa ser efetivamente tocado), é ainda imprescindível, de acordo com o âmbito de proteção da norma e congruente com a objetividade jurídica tutelada no art. 234 do CP,⁸⁸ que o sujeito ativo procure estabelecer o indesejado, inesperado ou indevido⁸⁹ confronto do material obsceno com o sujeito passivo do delito.⁹⁰

85. Cf.: GALVÃO, 2018, p. 147.

86. Jorge Frias Caballero, Diego Codino e Rodrigo Codino (1993, p. 50) frisam que o *nullum crimen, nulla poena sine inuria*, pertencente à tipicidade, concorre para a garantia da pessoa contra possíveis excessos do poder punitivo do Estado, pois “podría ocurrir – y en efecto ocurre – que incluso un parlamento no autoritario a través de una ley formal *scripta, cierta, stricta y prævnia*, prohíba o mande bajo amenaza de pena criminal cualquier cosa. Tenía, pues, razón Mantovani al decir que la mera legalidad sin offensivtà puede servir a cualquier omnipotencia totalitaria. Por ello es imprescindible complementar la legalidad con otro principio”.

87. Juarez Tavares (2018, p. 72-73) observa que “[o] bem jurídico, agora, fundamenta e delimita os contornos do princípio da lesividade. Uma vez que o bem jurídico constitui um pressuposto de qualquer incriminação, pode-se dizer que o princípio da lesividade se transmutou em verdadeira regra de atendimento obrigatório. [...] Esse princípio tem também o objetivo de traçar os pontos essenciais das tarefas conferidas ao Estado. No dizer de Ferrajoli, é ele ‘idôneo para vincular o legislador à máxima kantiana, válida sobretudo no campo penal, segundo a qual a (única) tarefa do direito é a de fazer compatíveis entre si as liberdades de cada um.’”

88. Conquanto em abordagem dogmática geral (*i.e.*, não declinada especificamente em relação ao art. 234 do CP), no sentido do quanto constou supra, no trecho que gerou esta nota de rodapé, cf.: Díez Ripollés, 1982, p. 401.

89. As condutas que perfazem atentados à liberdade sexual podem ser categorizadas em cinco modalidades, conforme pontua Díez Ripollés (1999, p. 225 *usque* 230): a) as que se realizam vencendo a vontade contrária da vítima, que opõe algum tipo de resistência; b) as que se efetivam contando com um consentimento viciado do ofendido; c) as que se estabelecem com base em um consentimento

Se todos e quaisquer escritos ou objetos obscenos pudessem ser alvo de incriminação, eles jamais poderiam sair da esfera de seu fabricante, importador, exportador etc., para se tornarem acessíveis a outrem, pois fosse suficiente presumir, do ponto de vista penal, que referidos escritos ou objetos inexoravelmente se destinam ao alcance indevido de crianças, adolescentes e pessoas reputadas sexualmente vulneráveis, então nenhum material ou conteúdo com aquele apontado caráter poderia – para que riscos jamais existissem – ser item de criação, comércio ou exposição, porquanto somente assim essas possibilidades poderiam ser eliminadas por completo. Para essas hipóteses, todavia, as figuras típicas equiparadas, previstas no § 1º do art. 234 do CP, já cumprem satisfatoriamente a proteção devida aos bens jurídicos tutelados no dispositivo, não havendo, assim, mesmo com a supressão do *caput* do art. 234 do CP, qualquer vácuo normativo a ser reclamado.⁹¹ Em coerência à objetividade jurídica tutelada no tipo legal – sempre de acordo com a resignificação hermenêutica que propusemos em outro lugar⁹², que enfatiza o caráter *individual* da dupla objetividade jurídica protegida referente à mencionada figura típica – o nível de antecipação da tutela penal disposto no *caput* do art. 234 do CP não se compatibiliza com o princípio da ofensividade,

inválido do sujeito passivo; d) as que se cumprem sem o consentimento do ofendido; e) as que são empenhadas sem dar à vítima oportunidade de manifestar a sua vontade.

90. Na medida em que antecipa demasiadamente as fronteiras da proteção penal, o *caput* do art. 234 do CP acaba por se comprometer com interesses supraindividuais (*v.g.*, pudor público, moral coletiva) e com a defesa de concepções éticas globais de índole sexual (as quais não se ajustam às finalidades do direito penal).
91. A supressão do *caput* do art. 234 do CP não traz nenhum prejuízo à possibilidade de responsabilização jurídico-penal de quem, dolosamente, faz, importa, adquire ou guarda material obsceno para ser comercializado, distribuído ou exposto, visando, justamente, ao acesso indevido por parte de crianças e adolescentes, bem como de pessoas sexualmente vulneráveis segundo o direito penal brasileiro, ou em detrimento à autodeterminação sexual de adultos capazes de expressar consentimento jurídico-penal eficaz. Na medida em que o inc. I do § 1º do art. 234 do CP incrimina a venda (*i.e.*, o efetivo comércio) e a exposição à venda, bem como a distribuição e a exposição ao público de escritos, desenhos, pinturas, estampas ou quaisquer objetos obscenos, não há vácuo normativo algum nas possibilidades de responsabilização jurídico-penal de quem, de qualquer modo, praticar tais atos em prejuízo da objetividade jurídica tutelada no tipo legal. Assim, quem incidir em tais condutas pode, perfeitamente, à luz do art. 29 do CP, ser responsabilizado criminalmente – na qualidade de coautor ou partícipe –, pela lesão ou risco de lesão aos bens jurídicos insertos no espectro de legítima tutela do crime de escrito ou objeto obsceno, pois a dicção daquele citado dispositivo não deixa margem de dúvidas quanto a tal viabilidade: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Destarte, dois pontos devem ser considerados: o primeiro aponta para o sentido de que a mera finalidade comercial, de distribuição ou expositiva de materiais obscenos voltada ao atendimento da realização sexual de adultos capazes de expressar consentimento penalmente válido não constitui fundamento suficiente à legitimidade do *caput* do art. 234 do CP, e o segundo estabelece que a finalidade comercial, de distribuição ou expositiva de materiais obscenos voltada às crianças, adolescentes e aos vulneráveis, no âmbito do direito penal sexual pátrio, pode, com a vantagem de estar afinada com a própria culpabilidade, ser suficientemente prevenida e reprimida com base no art. 234, § 1º, inc. I, c.c. art. 29, ambos do CP.
92. Cf. ROMERO, 2022, p. 73-94, além do item 7.3, das Conclusões, p. 260-261.

uma vez que a distância entre a matéria de proibição e as próprias possibilidades do ato lesivo está assentada para além da própria legitimidade da restrição de liberdade implicada: daí o fundamento da exigência da redução do tipo legal, com o reconhecimento da inconstitucionalidade do seu *caput*.⁹³

Na coibição do obsceno, o art. 234 do CP foi o que mais resistiu (e ainda resiste) à história das diferentes Constituições brasileiras, uma vez que foi submisso à Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, à Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, à Constituição do Brasil, de 1967 (bem como à Emenda Constitucional 1, de 17 de outubro de 1969) e, finalmente, à vigente CR, de 1988.

3.6. Decreto-Lei 1.004, de 21 de outubro de 1969

O Código Penal de 1969 (Decreto-Lei 1.004/1969) chegou a prever, em sua Parte Especial, Título VI (Dos Crimes Contra os Costumes), Capítulo VI (Do Ultraje Público ao Pudor), os seguintes preceitos:

“Escrito ou objeto obsceno

Art. 257. Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exhibir publicamente, importar, exportar, adquirir ou ter em depósito para o fim de venda, distribuição ou exibição pública, livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, gravuras, estampas, imagens, desenhos ou qualquer outro objeto de caráter obsceno.

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou pagamento de cinco a vinte dias-multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I – faz ou promove representação de caráter obsceno em teatro, cinema, circo, televisão, ou qualquer lugar público ou acessível ao público;

II – realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, ou pela televisão, audição ou recitação de caráter obsceno.”⁹⁴

Calha observar que o item 67 da “Exposição de Motivos” do citado Código Penal, subscrito pelo então Ministro da Justiça Luís Antônio da Gama e Silva,⁹⁵ destacava que, previstos entre os crimes contra os costumes, “os delitos de ultraje público ao pudor [eram] mantidos

93. Ibidem, cf.: Capítulo 4, p. 211-240, bem como o item 8, das Conclusões, p. 262.

94. BRASIL. Decreto-Lei 1.004, de 21 de outubro de 1969. In: PIERANGELI. Op. cit., p. 590-591. A redação do inciso II foi dada pela Lei 6.016, de 31 de dezembro de 1973; a redação anterior era vazada nos termos seguintes: “II – realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.”

95. Publicada no *Diário Oficial da União* de 21 de outubro de 1969. Curioso notar que, posteriormente, em 6 de março de 1974, houve, subscrita pelo Ministro da Justiça da ocasião, Alfredo Buzaid, a publicação, no *Diário Oficial*, de nova “Exposição de Motivos”; no segundo parágrafo do item 21 do referido documento, podia-se ler: “No parágrafo único do art. 258, o projeto inclui a televisão

com redação semelhante à do Código vigente. Acrescentou-se, porém, a televisão como um dos veículos de divulgação criminosa da obscenidade”⁹⁶

De qualquer modo, o Código Penal de 1969 jamais logrou efetiva vigência, dado que, *per se*, justifica a brevidade do presente tópico.

3.7. Anteprojeto do Código Penal, de 1998

Em 25 de março de 1998, foi publicada, no *Diário Oficial da União*, a Portaria 232, de 24 de março de 1998,⁹⁷ do Ministério da Justiça, Anteprojeto de Lei que visava a alterar dispositivos do CP (Decreto-Lei 2.848/1940).

Embora não tenha logrado vigência, o art. 2º do Anteprojeto dispunha que a Parte Especial do CP passaria a vigorar com nova redação,⁹⁸ sendo que, no seu Título II (Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual), Capítulo III (Do Ultraje Público ao Pudor), constavam estes tipos legais:

“Escrito ou objeto obsceno

Art. 176. Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exhibir publicamente, importar, exportar, adquirir ou ter em depósito para o fim de venda, distribuição ou exibição pública, livros, jornais, revistas, filmes, fotografias, desenhos ou qualquer outro objeto de caráter obsceno, em desacordo com as normas legais.

Pena – Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Representação de espetáculos obscenos

Art. 177. Fazer ou promover representações teatrais, circenses ou cinematográficas, efetuar transmissões radiofônicas ou televisivas ou realizar em lugar público ou acessível ao público, qualquer espetáculo de caráter obsceno, em desacordo com as normas legais.

Pena – Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.”⁹⁹

Sublinhe-se que, ao tempo da edição do Anteprojeto, já vigorava o Estatuto da Criança e do Adolescente, em cujo Título III (Da Prevenção), Capítulo II (Da Prevenção Especial), Seção I (Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espectáculos), consta

como meio de comunicação utilizado para a recitação ou audição de caráter obsceno, no delito de ultraje público ao pudor.” (BUZAID apud PIERANGELI. Op. cit., p. 527 e 536).

96. O art. 234 do CP contém fórmula de interpretação analógica, prevista no seu § 1º, inc. III, em cuja dimensão é em tese possível enquadrar as produções e programações televisivas relacionadas ao tema.

97. BRASIL. Ministério da Justiça. Portaria 232, de 24 de março de 1998: Anteprojeto de lei (1998). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 1 et seq., 25 mar. 1998. (Publicação original).

98. Idem.

99. Idem.

determinação ao órgão competente do Poder Público para regular as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada (art. 74),¹⁰⁰ bem como disposição que assinala o *modus* de circulação das publicações obscenas (art. 78, parágrafo único).¹⁰¹

4. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

É preciso reconhecer: a liberdade de expressão, na história das Constituições brasileiras, jamais figurou como direito fundamental absoluto e, hodiernamente, preserva-se assim, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal.¹⁰²

Todavia, o atual espectro libertário pertinente à expressão artística nunca foi tão amplo. Afora a vedação do anonimato – tradição do constitucionalismo nacional – a censura é inadmissível, bem como inexitem restrições ao referido direito fundamental decorrentes da moralidade pública e dos bons costumes. Na ordem jurídica pátria e contemporânea, somente a *legalidade* está autorizada a *relativizar* o direito fundamental à liberdade de expressão artística.

A evolução das codificações e legislações penais que disciplinaram o assunto aponta para um trajeto de mesma direção.

Ensina Sheila Jorge Selim de Sales que, “à medida que nos encontramos diante de Estados democráticos ou não democráticos (autoritários e/ou totalitários), modifica-se o *comportamento* da casuística compreendida na parte especial [dos códigos penais]”.¹⁰³ Diz-se a respeito porque o CP de 1940, gestado e vindo a lume em período histórico de ditadura, instituída pelo Estado Novo, foi duríssimo com a liberdade de manifestação artística, traduzindo, também nesse aspecto, a ideologia autoritária da época. Decididamente, em

100. Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.

101. O art. 78, parágrafo único, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências – determina: “As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.” Ora, se o obsceno *per se* redundasse sempre em proibição, citado dispositivo sequer poderia estar inscrito na ordem jurídica brasileira, sobretudo em legislação acentuadamente sensível ao cumprimento de exigências estabelecidas no art. 227, *caput*, da CR.

102. Cf., *v.g.*, BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário 898.450, rel. Min. Luiz Fux, São Paulo, Acórdão de 17.08.2016.

103. SALES, 2005, p. 52, grifos do original.

seu art. 234, passou a incriminar condutas jamais então tipificadas nas legislações penais precedentes, além do que previu possibilidades de a expressão obscena aflorar em mídias até então não mencionadas nas normativas anteriores. Sob esse ponto de vista, o CP revelava-se sincrônico à Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, na qual fora concebido.

Cabe admitir, ainda assim, que o art. 234 do CP, se comparado com os dispositivos correlatos das legislações penais brasileiras ancestrais, enfeixa significativos avanços em termos de racionalidade dogmático-penal. Na apontada tipificação, as referências à moral¹⁰⁴ ou aos bons costumes¹⁰⁵ foram cabalmente eliminadas, em rompimento à tradição da normativa pátria alusiva à proteção do pudor coletivo; mesmo a rubrica do Capítulo VI, do Título VI, da Parte Especial do CP, que introduz o art. 234, não faz, rigorosamente, alusão alguma ao “ultraje ao pudor público”, mas sim ao “ultraje público ao pudor”, que é coisa bem diversa.

Aliás, é cogente sublinhar que os costumes, expressamente mencionados na redação original do Título VI da Parte Especial do CP, depois da reforma operada pela Lei 12.015/2009, foram dali extirpados e já não são mais referidos, em dispositivo algum do CP. Com efeito, o atual *nomem juris* do Título VI da Parte Especial do CP cambiou, deixando de ser “Dos crimes contra os costumes”, para passar a ser “Dos crimes contra a dignidade sexual”. Quer isso dizer que o *pudor coletivo*, tão intimamente conectado à *moralidade pública* e aos *bons costumes*, deixou de corresponder ao bem jurídico tutelado pelo art. 234 do CP. A biografia do citado dispositivo revela, portanto, que a moral sexual *per se*, o recato consuetudinário e o pudor coletivo, embora possam servir de parâmetros à valoração empírico-cultural do elemento normativo “obsceno”, inserto no referido tipo legal, já não constituem, contemporaneamente, a objetividade jurídica protegida pela norma.

Além disso, é crucial visualizar que, com exceção do CP de 1940, *todas* as legislações penais brasileiras que lhe antecederam *desconsideravam expressamente o sujeito passivo*

104. O vocábulo *moralidade* não foi grafado no CP de 1940, enquanto que o termo *moral*, na redação originária da mesma normativa, constava nas seguintes disposições: art. 48, inc. IV, “a” (“São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou *moral*”), art. 121, § 2º (“Se o agente comete o [homicídio] impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”), 129, § 4º (“Se o agente comete [lesões corporais] impelido por motivo de relevante valor social ou *moral* ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”), 148, § 2º (“Se [do sequestro e cárcere privado] resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou *moral*”), art. 245 (“Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa, com a qual saiba ou deva saber que fica *moral* ou materialmente em perigo”). Grifos nossos.
105. O art. 234 do CP, em quaisquer de seus preceitos, não faz qualquer alusão aos costumes; assim, até antes da Lei 12.015/2009, os costumes se conectavam ao art. 234 do CP apenas indiretamente, na medida em que a referência a eles constava na rubrica do Título VI da Parte Especial do CP, no interior do qual figura o Capítulo VI (Do ultraje público ao pudor) e que, por sua vez, alberga o crime de “escrito ou objeto obsceno”.

individual das tipificações correspondentes ao atual art. 234 do CP: faziam-no ora com menção à moral pública (Codigo Criminal do Imperio do Brazil,* de 1830, e Consolidação das Lei Penaes,* de 1932) ou à opinião *pública* (Codigo Criminal do Imperio do Brazil,* de 1830), ora mediante a alusão ao escândalo da *sociedade* (Codigo Penal dos Estados Unidos do Brazil,* de 1890, e Consolidação das Lei Penaes,* de 1932, os quais, inclusive, eram categóricos em apontar a irrelevância à “ofensa à honestidade individual da pessoa”); mesmo o Título VIII do Projeto Alcântara Machado, de 1938 – que nunca entrou em vigor, mas que, de toda sorte, precedeu a vigência do CP de 1940 – fazia taxativa remissão à moralidade *pública*. Diante dessas constatações, afirmar que o saldo é positivo em favor da liberdade de expressão artística, no CP em vigor, não chega a ser exagero.

Conclui-se, portanto, que o cruzamento dos arcos evolutivos referentes às Constituições brasileiras e às codificações penais pátrias é sobremaneira revelador: nunca houve, assim como atualmente há, um ponto de intersecção entre aquelas curvas que se revelasse tão potencialmente favorável ao exercício da liberdade de expressão artística. Porém, para que o CP se torne rigorosamente sincrônico à CR, é necessária uma profunda ressignificação hermenêutica do art. 234 do CP, na qual o bem jurídico tutelado na referida tipificação seja bifronte e afinada com a dignidade sexual (cf. Título VI da Parte Especial do CP), entendida como corolário da dignidade da pessoa humana (cf. artigo 1º, inciso III, da CR): a autodeterminação sexual de adultos capazes de expressar consentimento jurídico-penal eficaz e pela integridade sexual de crianças, adolescentes e pessoas reputadas sexualmente vulneráveis pelo direito penal brasileiro. Essa mesma revisão crítica alusiva à objetividade jurídica do crime de escrito ou objeto obsceno é urgente sob a perspectiva das liberdades e direitos fundamentais, imprescindível sob a ótica da própria validade do tipo legal, pois reconhece que o artigo 234 do CP merece interpretação conforme a Constituição, ao mesmo tempo em que admite que ele é irrevogável na dimensão da tutela de bens jurídico-penais relevantes ao Estado Democrático de Direito (*i.e.*, direito de não ser confrontado com expressões sexuais de relevo, sempre que não se queira ou não se possa exercer a livre opção de acesso às obscenidades).

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALEEIRO, Aliomar. A Constituição de 1946. In: BALEEIRO, Aliomar; LIMA SOBRINHO, Barbosa. *Constituições brasileiras: 1946*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. (Coleção Constituições brasileiras, v. 5), 2015. p. 9-23.
- BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil: função e normatividade. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 105-108.

- BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito constitucional*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1992.
- BRASIL. Constituição do Brasil (1967). In: CAVALCANTI, Themístocles Brandão; BRITO, Luiz Navarro de; BALEEIRO, Aliomar. *Constituições brasileiras: 1967*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. (Coleção Constituições brasileiras, v. 6).
- BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*, 1988. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm]. Acesso em: 22.03.2019.
- BRODT, Luís Augusto Sanzo. Dos crimes contra a dignidade sexual: a nova maquiagem da velha senhora. *Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais*, São Paulo, v. 7, n. 13, p. 170-193, jul.-dez. 2010.
- CABALLERO, Jorge Frias; CODINO, Diego; CODINO, Rodrigo. *Teoría del delito*. Buenos Aires: Hammurabi, 1993.
- CANOTILHO, Joaquim José Gomes. *Direito constitucional*. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.
- CASTANHO DE CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti. *Direito de informação e liberdade de expressão*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
- CASTELLO BRANCO, Humberto de Alencar. Mensagem 25, de 1966. In: BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Secretaria-Geral da Presidência. *Constituição do Brasil de 1967: anais*. Brasília, 1969. v. 1. p. 9-10. Disponível em: [www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1967/1967%20Livro%206.pdf]. Acesso em: 02.06.2018.
- CATTANI, Icleia Borsa. *Arte moderna no Brasil: constituição e desenvolvimento nas artes visuais: 1900-1950*. Belo Horizonte: C/ Arte, 2011.
- DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. *Exhibicionismo, pornografía y otras conductas sexuales provocadoras: la frontera del derecho penal sexual*. Barcelona: Bosch, 1982.
- DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. El objeto de protección del nuevo derecho penal sexual. *Estudios de derecho judicial: delitos contra la libertad sexual. Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial*, Madrid, n. 21, p. 215-259, 1999.
- ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891). In: BALEEIRO, Aliomar. *Constituições brasileiras: 1891*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. (Coleção Constituições brasileiras, v. 2).
- ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934). In: POLETTI, Ronaldo. *Constituições brasileiras: 1934*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. (Coleção Constituições brasileiras, v. 3).
- ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937). In: PORTO, Walter Costa. *Constituições brasileiras: 1937*. 3. ed. Brasília:

- Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. (Coleção Constituições brasileiras, v. 4).
- ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal. In: *Coleção de Leis do Brasil – 1890*, fasc. X (Publicação original). Disponível em: [www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html]. Acesso em: 11.06.2018.
- FARIA, Bento de. *Código penal brasileiro (comentado): Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940): v. VI: parte especial (arts. 213 a 285)*. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Record, 1961.
- FRAGOSO, Heleno Cláudio. *Lições de direito penal: 3º volume: parte especial*. São Paulo: José Buschatsky Editor, 1959.
- FRANÇA, Vladimir da Rocha. Considerações sobre o controle de moralidade dos atos administrativos. *Revista dos Tribunais: doutrina civil, segunda seção*, São Paulo, v. 774, p. 108-125, abr. 2000.
- GALVÃO, Fernando. *Direito penal: parte geral*. 10. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.
- HUNGRIA, Nelson. O Direito Penal no Estado Novo. *Revista Forense*, v. 38, p. 265-272, n. 85, jan.-mar. 1941.
- HUNGRIA, Nelson. *Comentários ao código penal (Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. v. VIII (arts. 197 a 249))*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
- IMPÉRIO DO BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). In: NOGUEIRA, Octaciano. *Constituições brasileiras: 1824*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. (Coleção Constituições brasileiras, v. 1).
- IMPÉRIO DO BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. In: *Coleção de Leis do Império do Brasil – 1830*, v. 1, pt. I. p. 142 et seq. (Publicação original). Disponível em: [www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38059-16-dezembro-1830-565840-publicacaooriginal-89575-pl.html]. Acesso em: 11.06.2018.
- JAKOBS, Günther. “O que protege o direito penal: os bens jurídicos ou a vigência da norma?”. In: CALLEGARI, André Luís et. al. *Direito penal e funcionalismo*. Trad. André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli e Lúcia Kalil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 31-52.
- JAKOBS, Günther. *Proteção de bens jurídicos?: sobre a legitimação do direito penal*. Trad. apresentação e notas por Pablo Rodrigo Alflen. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018.
- LIMA SOBRINHO, Barbosa. A Constituição de 1946. In: BALEEIRO, Aliomar; LIMA SOBRINHO, Barbosa. *Constituições brasileiras: 1946*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. (Coleção Constituições brasileiras, v. 5).

- MACHADO, Alcântara. Projeto do Código Criminal brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito*, Universidade de São Paulo, v. 34, n. 2, p. 423, 01.01.1938. Disponível em: [www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/65859/68470]. Acesso em: 19.06.2018.
- MALUF, Sahid. *Direito constitucional*. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Sugestões Literárias, 1981.
- MARTINS, Salgado. *Sistema de direito penal brasileiro: introdução e parte geral*. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957.
- MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.
- NUNES, Diego. Processo legislativo para além do parlamento em Estados autoritários: uma análise comparada entre os códigos penais italiano de 1930 e brasileiro de 1940. *Sequência (Florianópolis)*, n 74, dez. 2016, p. 175. Disponível em: [www.scielo.br/pdf/seq/n74/0101-9562-seq-74-00153.pdf]. Acesso em: 20.07.2022.
- NORONHA, Edgard Magalhães *Direito penal: volume 3: (de crimes contra a propriedade imaterial a crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos)*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1979.
- REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Consolidação das Leis Penais* (1932). In: PIERANGELI, José Henrique. *Códigos penais do Brasil: evolução histórica*. 2. ed. São Paulo: ed. RT, 2001.
- REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4. tir. São Paulo: Saraiva, 2004.
- RIBEIRO, Jorge Severiano. *Código penal dos Estados Unidos do Brasil (comentado): quarto volume*. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto Editora, 1945.
- ROMERO, Paulo Roberto Santos. *O artístico e o obsceno no direito penal brasileiro: por uma visão constitucionalmente orientada à mediação das liberdades*. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2022.
- ROXIN, Claus. *Derecho penal: parte general: tomo I: fundamentos: la estructura de la teoría del delito*. Traducción de la 2ª edición alemana y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997.
- ROXIN, Claus. “Que comportamentos pode o Estado proibir sob ameaça de pena? Sobre a legitimação das proibições penais”. In: ROXIN, Claus. *Estudos de direito penal*. 2. ed. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- SALES, Sheila Jorge Selim de. Um estudo sobre o significado ideológico da parte especial do código penal nos (ex)países socialistas não democráticos. In: SALES, Sheila Jorge Selim de. *Escritos de direito penal*. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 45-84.
- SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais em espécie. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Curso de direito constitucional*. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

- SARMENTO, Daniel. Comentários ao art. 5º, IX, da Constituição do Brasil. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
- SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Modernismo no Brasil: campo de disputas. In: BARCINSKY, Fabiana Werneck (Org.). *Sobre a arte brasileira: da pré-história aos anos 1960*. São Paulo: WMF Martins Fontes; Edições SESC, 2014. Cap. VII. p. 232-263.
- SIQUEIRA, Galdino. *Tratado de direito penal: tomo III: parte especial*. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1947.
- SILVA, José Afonso da. Liberdade de expressão cultural. In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES Maurício Zanoide de (Coord.). *Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover*. São Paulo: DPJ Editora, 2005; p. 241-252.
- SIQUEIRA, Galdino. *Direito penal brasileiro: segundo o Código Penal mandado executar pelo Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, e leis que o modificaram ou completaram, elucidadas pela doutrina e jurisprudência: parte especial*. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1924.
- SONTAG, Ricardo; BOTELHO, Luis Otávio Silva. A relatividade própria do conceito de ultrage público ao pudor ou de ofensa aos bons costumes: história da criminalização da pornografia (e outras obscenidades) no Brasil. *Revista de Historia del Derecho*, 62, Buenos Aires, p. 1-50, jul.-dec. 2021. Disponível em: [www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842021000200001]. Acesso em: 25.07.2022.
- STRATENWERTH, Günter. *Derecho penal: parte general, I, el hecho punible*. Traducción de la 2ª edición alemana (1976) de Gladys Romero. Madrid: Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid – Edersa, Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., 1982.
- TAVARES, Juarez. *Fundamentos da teoria do delito*. Florianópolis: Tirant lo Blanc, 2018.
- VAN DE VEER, Donald. “Pornografia” (verbete). Trad. Magda Lopes. In: CANTO-SPERBER, Monique (Org.). *Dicionário de ética e filosofia moral*. Trad. Ana Maria Ribeiro-Althoff et al. São Leopoldo: UNISINOS, 2013. p. 820-822.
- WELZEL, Hans. *Derecho penal alemán: parte general*. 11. ed. Traducción de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1970.

6. LEGISLAÇÃO

- BRASIL. Congresso Nacional. Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 13 jul. 1984. Disponível

- em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm]. Acesso em: 20.11.2018.
- BRASIL. Mensagem 25, de 1966. *Diário do Congresso Nacional*, 55, de 13 dez. de 1966. p. 1045 et seq. Disponível em: [https://legis.senado.leg.br/diarios/Busca-Diario?codDiario=17217#diario]. Acesso em: 02.06.2018.
- BRASIL. Decreto 4.743, de 31 de outubro de 1923. Regula a liberdade de imprensa e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Seção 1, 01.11.1923. (Publicação original). Disponível em: [www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-publicacaooriginal-91090-pl.html]. Acesso em: 11.06.2018.
- BRASIL. Decreto 24.776, de 14 de julho de 1934. Regula a liberdade de imprensa e dá outras providências. *CLBr* de 31.12.1934. Disponível em: [www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/1930-1949/D24776.htm]. Acesso em: 19.06.2018.
- BRASIL. Decreto 11, de 18 de janeiro de 1991. Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e dá outras providências. Disponível em: [www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/1990-1994/D0011.htm#download]. Acesso em: 19.06.2018.
- BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. *Diário Oficial da União*, 31.12.1940; retificado em 03.01.1941. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm]. Acesso em: 19.06.2018.
- BRASIL. Decreto-Lei 1.004, de 21 de outubro de 1969. In: PIERANGELI, José Henrique. *Códigos penais do Brasil: evolução histórica*. 2. ed. São Paulo: ed. RT, 2001.
- BRASIL. Emenda constitucional 11, de 1978. Altera dispositivos da Constituição Federal. *Diário do Congresso Nacional*, Seção 2, 14.10.1978. (Publicação original). Disponível em: [www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1970-1979/emendaconstitucional-11-13-outubro-1978-366947-publicacaooriginal-1-pl.html]. Acesso em: 02.06.2018.
- BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. *Coleção de Leis do Império do Brasil – 1830*, v. 1, pt I. (Publicação original). Disponível em: [www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38059-16-dezembro-1830-565840-publicacaooriginal-89575-pl.html]. Acesso em: 11.06.2018.
- BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16.07.1990, retificado em 27.09.1990. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm]. Acesso em: 22.03.2019.
- BRASIL. Ministério da Justiça. Portaria 232, de 24 de março de 1998: Anteprojeto de lei (1998). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 1 et seq., 25.03.1998. (Publicação original). Disponível em: [www.jusbrasil.com.br/diarios/1123567/pg-1-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-25-03-1998]. Acesso em: 07.08.2019.

BRASIL. Presidência da República. Ato institucional 5, de 13.12.1968. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, 13.12.1968. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm]. Acesso em: 02.06.2018.

BRASIL. Ato institucional 13, de 5 de setembro de 1969. Institui a pena de banimento do Território Nacional para o brasileiro que se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso à Segurança Nacional e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, 09.09.1969; retificado em 10.09.1969. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-13-69.htm]. Acesso em: 02.06.2018.

7. JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, Recurso extraordinário 898.450, rel. Min. Luiz Fux, São Paulo, Acórdão de 17.08.2016. Disponível em: [www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE+898450%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y84gazkv]. Acesso em: 15.08.2018.

PESQUISAS DO EDITORIAL

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Constitucional; Comunicação

Veja também Doutrinas relacionadas ao tema

- A liberdade de expressão, a honorabilidade e a segurança do supremo tribunal federal: um estudo de caso do inquérito 4.781/DF conduzido pelo STF, de Vinícius da Costa Gomes – *RT* 1005/223-235;
- Da “liberdade de expressão” versus “obscenidade”, sob a ótica do mr. justice William Orville Douglas, de Paulo Roberto Santos Romero – *RDPriv* 97/159-176;
- O confronto entre o direito à liberdade de expressão e o direito à honra diante do marco civil da internet, de Pedro Henrique Scott de Senna e Leticia Thomasi Jahnke Botton – *RT* 1014/127-143; e
- O discurso do ódio contra o STF nas redes sociais e a teoria do amigo-inimigo de Carl Schmitt, de André Faustino e Luis Delcides R. Silva – *RD Tec* 18/2023.

